

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Umgang mit herausforderndem Verhalten bei Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum im schulischen Kontext

Illustration durch Carolyn Zweifel, 2022, www.carolynzweifel.ch

eingereicht von: Evelyn Zweifel

Begleitung: Prof. Dr. Andreas Eckert

20. November 2022

Abstract

Gemäss Untersuchungen bereitet den Lehrpersonen der Umgang mit herausforderndem Verhalten bei Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum Schwierigkeiten. Lehrpersonen eignen sich das Wissen über das Autismus-Spektrum vielfach selbst an. Dies kann auch das Methodenwissen im Umgang mit auffälligem Verhalten betreffen. Diese Masterthese befasst sich mit den Fragen, wie bei Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum mit herausforderndem Verhalten im schulischen Kontext professionell umgegangen werden kann, welche Methoden es gibt und was dies für die Schule bedeutet. Methodisch wird Literatur aus der aktuellen Fachdiskussion zum Thema recherchiert und analysiert. Diese Arbeit zeigt auf, mit welcher Haltung herausforderndem Verhalten bei Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum konstruktiv begegnet werden soll und welche präventiven und reaktiven Methoden es dabei gibt. Die Methoden werden einander gegenübergestellt. Zum Schluss erfolgt ein Transfer zur Schule.

Inhalt

1	Einleitung	1
2	Themenfindung	3
2.1	Begründung der Themenwahl aus persönlicher Sicht	3
2.2	Heilpädagogische Relevanz der Themenwahl.....	3
2.3	Methodisches Vorgehen	4
2.4	Zielformulierung und Fragestellung.....	4
3	Autismus-Spektrum-Störung (ASS)	6
3.1	Entwicklung Begrifflichkeiten und Klassifikation	6
3.2	Merkmale.....	10
3.3	Komorbidität.....	12
3.4	Epidemiologie	12
3.5	Diagnostik	13
3.6	Ursachen	13
4	Herausforderndes Verhalten	15
4.1	Begriffsklärung.....	15
4.2	Erscheinungsformen und Klassifikation	17
4.3	Epidemiologie	19
4.4	Ursachen und Bedingungsfaktoren.....	19
4.5	Diagnostik	20
4.6	Funktionen	20
5	Herausforderndes Verhalten bei Autismus	23
5.1	Besonderheiten.....	23
5.2	Kontext Schule	25
5.2.1	Handlungsempfehlungen und autismussensible Fördermassnahmen.....	25
5.2.2	Heilpädagogische und therapeutische Handlungskonzepte	27
5.2.3	Drei kognitive Theorien zur Erklärung der Wahrnehmung.....	28
6	Interventionsansätze für herausforderndes Verhalten und Autismus	30
6.1	Autismusspezifische Ansätze	30
6.1.1	Positive Verhaltensunterstützung (PVU)	30

6.1.2	Das 5-Phasen-Modell: Analyse herausfordernden Verhaltens.....	36
6.1.3	Herausforderndes Verhalten vermeiden.....	39
6.1.4	Alternativen zu herausforderndem Verhalten	44
7	Transfer zur Schule	52
7.1	Zusammenführung.....	52
7.2	Bedeutung Kontext Schule.....	54
8	Zusammenführung der Erkenntnisse.....	58
8.1	Beantwortung der Fragestellungen	58
8.2	Fazit.....	62
8.3	Relevanz der Befunde für die Berufspraxis	64
8.4	Ausblick.....	64
8.5	Chancen und Grenzen methodisches Vorgehen.....	65
9	Literaturverzeichnis	66
10	Abbildungsverzeichnis	69
11	Tabellenverzeichnis	70

Abkürzungsverzeichnis

ADHS.....	Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung
ASS.....	Autismus-Spektrum-Störung
DSM.....	Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
ICD.....	International Classification of Mental Diseases
PBS.....	Positive Behavior Support
PECS.....	Picture Communication Exchange System
PVU.....	Positive Verhaltensunterstützung
SHP.....	Schulischer Heilpädagoge/Schulische Heilpädagogin
TEACCH.....	Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children
UK.....	Unterstützte Kommunikation
WHO.....	World Health Organization

1 Einleitung

Die wissenschaftliche Diskussion um Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) hat in den letzten zehn Jahren im deutschsprachigen Raum an Bedeutung gewonnen (Eckert & Sempert, 2012). Die Heil- und Sonderpädagogik sowie die Medizin und die Psychologie nehmen sich zunehmend dieser Thematik an. Dies zeigt, dass das Thema aktuell ist. In den letzten 20 Jahren wurden vermehrt verschiedene praxisbezogene Interventionsansätze für die Pädagogik und die Therapie publiziert.

Wie Theunissen (2014) beschreibt, macht es ebenfalls den Anschein, dass sich auffälliges Verhalten bei Kindern mit geistiger Behinderung, Entwicklungsstörungen und Autismus häuft. Es gibt viele Konzepte im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten.

Geht man von einer durchschnittlichen Klassengrösse von 25 Kindern aus, hat es ca. in jeder vierten Klasse ein Kind im Autismus-Spektrum (Schirmer, 2016). Die Wahrscheinlichkeit, als Lehrperson oder Schulische*r Heilpädagog*in (SHP) mit einem Kind im Autismus-Spektrum zu tun zu haben, ist ziemlich hoch. Unglücklicherweise sind viele Lehrpersonen für diese Aufgabe zu wenig gut vorbereitet.

Dies zeigt auch ein Forschungsprojekt der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich und der Ludwig-Maximilians-Universität München (Canonica, Eckert, Markowetz & Ullrich, 2018). Die Autoren erwähnen dabei verschiedene Studien, die besagen, dass die besonders auffälligen Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum die Lehrpersonen vor enorme Herausforderung stellen können. Zudem fühlen sich vielfach vor allem Lehrpersonen im inklusiven Unterricht im Umgang damit und auch im Verständnis mit Autismus zu wenig vorbereitet. Oft bringen sich Lehrpersonen das Knowhow, sobald sie es benötigen, selbst bei. Diese Umstände können zu einer erheblichen Arbeitsbelastung führen. Die Situation zeigt, dass die Lehrpersonen in der Aus- und Weiterbildung zu wenig gut darauf vorbereitet werden.

Meistens fällt der Lehrperson bei einem Kind oder Jugendlichen im Autismus-Spektrum als Erstes ein ungewohntes Verhalten auf (Schirmer, 2016). Oft werden dann falsche Anschuldigungen an das Kind herangetragen, anstatt die Perspektive des Kindes anzusehen. Hinzu kommt, dass es den Lehrpersonen im Wissen um Ansätze und Methoden für den Unterricht und die Förderung fehlt.

Auffälliges Verhalten einer anderen Person bringt einen selbst schnell an seine Grenzen (Häussler, Kiwitt & Tuckermann, 2021). Man ist überfordert und verunsichert, wie darauf reagiert werden soll. Häufig kommt es bei Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum zu solchen Situationen. Das Verhalten ist für das Umfeld eine grosse Herausforderung. Das Thema Umgang mit herausforderndem Verhalten ist deshalb brennend. Im Umgang mit herausforderndem Verhalten gibt es jedoch keine Rezepte oder Schnelllösungen.

Die vorliegende Arbeit soll Lehrpersonen und SHP im Themenbereich Kinder und Jugendliche mit ASS und im Umgang mit auffälligem Verhalten unterstützen und ihnen Wissen bzw. einen Überblick über aktuelle Methoden und Ansätze in der Praxis vermitteln. Ausserdem soll aufgezeigt werden, wie auffälligem Verhalten konstruktiv begegnet werden kann, ohne dass ein Kind blossgestellt oder die Schuld allein beim/im Kind gesucht wird. Denn:

«Menschen, die sich richtig verhalten können, werden es auch tun» (Hejlskov Elvén, 2015, S. 279).

Als Erstes wird die persönliche und die heilpädagogische Relevanz des Themas aufgezeigt. Zudem werden die Ziele und Fragestellungen dieser Arbeit ersichtlich. Weiter wird die aktuelle Thematik um ASS und anschliessend um herausforderndes Verhalten unter die Lupe genommen. Danach werden die beiden Themen zusammengeführt und im Kontext Schule dargestellt. Als nächstes folgt eine Zusammenstellung über aktuelle Interventionsansätze, die miteinander verglichen werden. Abschliessend werden die Fragestellungen dieser Arbeit beantwortet und es ergibt sich ein Fazit in Form von zehn zentralen Aussagen. Zum Schluss wird die Relevanz für die Berufspraxis, ein Ausblick sowie Chancen und Grenzen der Forschungsmethode erwähnt.

2 Themenfindung

2.1 Begründung der Themenwahl aus persönlicher Sicht

Seit August 2021 arbeite ich in der Tagesschule eines Heilpädagogischen Zentrums. Dort begleite ich mit meiner Stellenpartnerin eine Klasse mit fünf Kindern. In unserer Klasse hat es Kinder im Autismus-Spektrum.

An unserer Schule und an den beiden Heilpädagogischen Zentren im Kanton Schwyz zeigt sich immer mehr der Wissensbedarf über ASS. An den Zentren im Kanton Schwyz wurde je ein Beratungsangebot zur Thematik ASS für die Regelschule aufgebaut (Integrierte Sonderschulung ASS). An unserer Schule gibt es auch Fachpersonen ASS, die uns SHP, die Therapeuten, Erziehungsberechtigten usw. beraten und begleiten.

Es zeigen sich immer wieder herausfordernde Situationen im Unterrichtsalltag, da die Kinder viel Struktur, Regeln, Pausen, Konsequenzen und Begleitung durch die Lehrperson und die Klassenassistenz benötigen. Zugleich zeigen sie Schwierigkeiten in der Kommunikation und im sozialen Umgang mit anderen. Oft versuchen die Kinder mit Hilfe von auffälligem Verhalten zu kommunizieren, um so ihre Bedürfnisse auszudrücken.

Während meiner Studienzeit als SHP hatte ich nicht die Möglichkeit, ein Modul zu ASS zu besuchen. Deshalb habe ich mich entschieden, mich mittels Masterarbeit in die Thematik einzuarbeiten. Zudem wollte ich mich dem Umgang mit herausforderndem Verhalten widmen, da dies einer meiner beiden Studienschwerpunkte ist.

Es stellt sich die Frage, welche Interventionsansätze es für die Schule im Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit ASS und herausforderndem Verhalten gibt. Durch diese Arbeit möchte ich aktuelle Modelle, Ansätze und Handlungsmöglichkeiten zusammenstellen. Die Erkenntnisse möchte ich dann in zentralen Aussagen wiedergeben.

2.2 Heilpädagogische Relevanz der Themenwahl

Autistische Störungen können mit geeigneter Unterstützung verbessert, jedoch nicht behoben werden (Bölte & Kamp-Becker, 2021). Idealerweise beginnt die Förderung bereits im Kindergarten und steht ein Leben lang zur Verfügung. Das Ziel ist, ein möglichst selbstständiges Leben zu ermöglichen und die gesellschaftliche Integration von Menschen im Autismus-Spektrum sicherzustellen. Dabei bereitet die Schule für Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum oft Schwierigkeiten. Es kann zu Krisen kommen.

Müller und Stein (2018) erwähnen, dass der Umgang mit herausforderndem Verhalten eine der grössten Schwierigkeiten in Bezug auf die Schulentwicklung in den nächsten Jahren darstellt. Dies hat unter anderem mit den Vorgaben der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu tun. Das Ziel ist es, hin zu einem vermehrt inklusiven Erziehungs- und Bildungssystem zu kommen. Menschen mit Behinderungen sollen ohne Einschränkungen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Es geht nicht mehr darum, Menschen in vorherrschende Systeme zu zwingen, sondern die Systeme weiterzuentwickeln. Es soll als Erstes immer das Wohl des Kindes im Zentrum stehen. Auffälliges Verhalten soll als eine Störung im Person-Umwelt-Bezug betrachtet werden; es hat somit mit komplexen systemischen Zusammenhängen zu tun. Aus der Forschung zeigt sich, dass es Zusammenhänge zwischen Schul- und Unterrichtsklima und psychischen

Störungen gibt. Zudem gibt es wesentliche Einflüsse der Gestaltung des Unterrichts auf das Verhalten der Schüler*innen. Des Weiteren herrschen in vielen Familien Bedingungen, die bei Kindern Auffälligkeiten erzeugen.

Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen und Verhaltensauffälligkeiten können von anderen Kindern beispielsweise auf Spielplätzen oder in Spielgruppen, aber auch in der Nachbarschaft, in Einkaufszentren oder anderen öffentlichen Einrichtungen ausgegrenzt und stigmatisiert werden (Theunissen, 2014). Für die Betroffenen wird es deshalb schwieriger, an sozio-kulturellen Anlässen teilzuhaben und dabei kommunikative und soziale Fähigkeiten zu erlangen, Freunde zu finden und Beziehungen zu haben. Es ist daher wichtig, dass Menschen im Autismus-Spektrum so früh als möglich geeignete inklusive Unterstützungsmassnahmen erhalten. Bei herausforderndem Verhalten geht es nicht darum, dieses abzubauen, sondern geeignete Situationen zu schaffen, damit Betroffene ihren eigenen Lebensstil und eine individuelle Persönlichkeit entwickeln, sich sozial einbinden und Wertschätzung erfahren können.

In der Schweiz sieht die Situation momentan so aus, dass ein Vorschulkind im Autismus-Spektrum maximal zwei bis drei Stunden pro Woche eine heilpädagogische, logopädische und/oder ergotherapeutische Förderung erhält (Autismus-Online, 2022). Diese wenigen Wochenstunden reichen nicht für eine adäquate Förderung.

2.3 Methodisches Vorgehen

In dieser Arbeit wird verschiedene Literatur aus der aktuellen Fachdiskussion analysiert. Bei der Erarbeitung der Fragestellungen wird nach dem hermeneutischen Zirkel vorgegangen (Leutwyler & Roos, 2011). Hermeneutik bedeutet «die Wissenschaft vom Verstehen» (S. 53). Dabei geht es darum, von einem Teil (Teilaspekt) auf das Ganze (Überblick) und umgekehrt vom Ganzen wieder auf den Teilaspekt zu schliessen. So kommt es zu einem vertieften Verständnis einer Thematik. Eine andere Sichtweise besagt, dass mit einem Vorverständnis an einen Text herangegangen wird. Dieses Vorverständnis wird je nachdem durch das neue Wissen laufend angepasst. So wird das Verständnis für den Text immer vertiefter und nähert sich an den vorgesehenen Sinn des Autors/der Autorin an.

2.4 Zielformulierung und Fragestellung

Das Ziel dieser Masterarbeit besteht darin, einen Überblick über Interventionsansätze im schulischen Kontext im Umgang mit Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum und herausforderndem Verhalten zu geben. Dies soll Lehrpersonen und SHP unterschiedliche und aktuelle Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen aufzeigen.

In der Masterarbeit geht es um diese übergeordnete Fragestellung:

- Wie kann mit herausforderndem Verhalten bei Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum im schulischen Kontext professionell umgegangen werden?

Zudem werden folgende Unterfragen erarbeitet:

- Welche Konzepte, Handlungsansätze und Empfehlungen zum Umgang mit herausforderndem Verhalten bei Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum sind in der aktuellen Fachdiskussion zu finden?
- Welche Ableitungen ermöglichen diese für die Schule?

3 Autismus-Spektrum-Störung (ASS)

In diesem Kapitel geht es um die Klärung des Begriffs Autismus-Spektrum-Störung. Dies gilt als Grundlagenwissen für den weiteren Verlauf der Arbeit. Der Begriff wird zuerst definiert und anhand der Klassifikation betrachtet. Danach werden Merkmale, die Komorbidität, die Epidemiologie, die Diagnosestellung und die Ursachen beleuchtet.

3.1 Entwicklung Begrifflichkeiten und Klassifikation

Der Schweizer Psychiater Bleuler nutzte den Begriff Autismus zum ersten Mal im Jahre 1911 (Cholemkery, Freitag, Kitzerow, Medda & Soll, 2017). Zusammengesetzt wird das Wort aus den Begriffen *autos* (selbst) und *ismos* (Zustand). Der Begriff soll eine Ausrichtung auf das eigene Selbst beschreiben.

Bleuler war ein Anhänger der Psychoanalyse Sigmund Freuds. Er lehrte an der Universität Zürich und war selbst ebenfalls praktizierender Nervenarzt (Leuchte, 2015).

Bleuler verstand damals unter dem Begriff nicht die typischen Autismus-Spektrum-Symptome, sondern ein grundlegendes Symptom der Schizophrenie (Cholemkery et al., 2017). Dies ist das Zurückgezogen sein in die eigene Gedankenwelt in Form einer Kontaktstörung und eine daraus resultierende Unfähigkeit, sich mit seinem Verhalten an die Umwelt anzugleichen. Über 30 Jahre später wurde der Begriff Autismus fast zeitgleich, jedoch unabhängig voneinander von Leo Kanner (1943) und Hans Asperger (1944) im Verständnis der heutigen Definition verwendet.

Auch definierten die beiden Mediziner verschiedene Stärken, diese verblassten jedoch und Autismus wurde immer mehr mit einer medizinisch-pathologischen Sichtweise betrachtet (Leuchte, 2015). Es wurde zwischen frühkindlichem Autismus und dem Asperger-Syndrom unterschieden.

Erst im Jahr 1968 wurde der Begriff Autismus in das amerikanische Klassifikationssystem psychischer Störungen (DSM-II) unter den typischen Psychosen im Kindesalter hinzugefügt (Cholemkery et al., 2017). Nach empirischen Studien wurden ASS 1980 als eigenständige Erkrankungen unter der Bezeichnung tiefgreifende Entwicklungsstörungen aufgenommen (DSM-III). Im DSM-IV kam das Asperger-Syndrom als eigenständige Diagnose hinzu.

Zudem wurde innerhalb des frühkindlichen Autismus im ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) bzw. der autistischen Störung im DSM-IV zwischen High-Functioning-Autismus und Low-Functioning-Autismus unterschieden (Paetz & Theunissen, 2011). Unter der Definition Low-Functioning werden jene Autisten verstanden, die eine dementsprechende Symptomatik und eine Intelligenz im Bereich der geistigen Behinderung ($IQ < 70$) aufweisen. Die Autisten des High-Functioning gehören ebenfalls zum Spektrum der frühkindlichen Autisten, sie zeigen jedoch eine überdurchschnittliche Intelligenz. Diese Form gilt im Erwachsenenalter als eine leichte Erscheinungsform, sie zeigt Ähnlichkeiten mit dem Asperger-Syndrom. Somit gibt es keine klaren Grenzen zwischen den unterschiedlichen Formen von Autismus. Aus diesem Grund muss mit Überlappungen und uneindeutigen Erscheinungsformen gerechnet werden.

2013 wurde das Autismus-Spektrum offiziell im amerikanischen Diagnosesystem (DSM-5) aufgenommen (Cholemkey et al., 2017). Es wird zwischen zwei Hauptkategorien unterschieden:

A. Dauerhafte Defizite in der sozialen Kommunikation und sozialen Interaktion (in allen drei Bereichen)

1. Defizite in der sozial-emotionalen Wechselseitigkeit
2. Defizite in der nonverbalen Kommunikation im Rahmen sozialer Interaktionen
3. Defizite in der Entwicklung und Aufrechterhaltung von Beziehungen

B. Eingeschränkte, repetitive Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten (in mindestens zwei Bereichen)

1. Stereotype(r) oder repetitive(r) Sprache, Bewegungen, Gebrauch von Dingen
2. Exzessives Festhalten an Routine, ritualisiertes Sprachverhalten (verbal, non-verbal), ausgeprägter Widerstand gegenüber Veränderung
3. Hoch eingeschränkte, fixierte Interessen, die mit «abnormaler» Intensität oder Fokussierung einhergehen
4. Hyper- oder Hypo- ausgeprägtes (Wahrnehmungs-)Verhalten im Hinblick auf sensorische Reize oder ungewöhnliches Interesse an sensorischen Umgebungsreizen (Theunissen, 2014, S. 14–15)

Zudem müssen die Symptome seit der frühen Entwicklungsphase vorliegen, klinisch bedeutsame Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen verursachen und die Störungen können nicht besser durch eine andere intellektuelle Beeinträchtigung oder eine allgemeine Entwicklungsverzögerung begründet werden (Bölte & Kamp-Becker, 2021).

Das europäische Diagnosesystem ICD-10 der WHO (World Health Organization, 2019) unterscheidet zwischen verschiedenen Formen von Autismus (frühkindlicher Autismus (F84.0), Asperger-Syndrom (F84.5) und atypischer Autismus (F84.1)) (siehe Abbildung 1). Die ASS zählt zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen (Kapitel F84).

Abbildung 1: Diagnostischer Pfad der Autismus-Subtypen nach ICD-10 (Cholemkey et al., 2017, S. 4)

Allerdings erwähnen Bölte und Kamp-Becker (2021), dass verschiedene Untersuchungen gezeigt haben, dass die festgelegten Untergruppen nicht unbedingt gültig sind. Auch die Abgrenzung zu anderen Störungsbildern

war nicht klar möglich. Im DSM-5 sowie im ICD-11 wird Autismus unter die Störungen der neuronalen und mentalen Entwicklung eingeordnet. Neben der ASS sind da zusätzlich die intellektuellen Beeinträchtigungen, Kommunikationsstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen, Lernstörungen und motorischen Störungen zu finden. Dies wurde so gemacht, weil diese Störungsbilder oft zusammen auftreten oder es viele Ähnlichkeiten gibt.

Ab Januar 2022 trat das revidierte ICD-11 (World Health Organization, 2022) in Kraft. Darin wird von der Überkategorie der Neuroentwicklungsstörungen (neurodevelopmental disorders) und einer allgemeinen Autismus-Spektrum-Störung ausgegangen (Freitag, 2021). Der atypische Autismus kann nicht mehr diagnostiziert werden. Für die Diagnose ASS nach ICD-11 müssen «Einschränkungen der sozialen Interaktion und rigides, stereotypes Verhalten oder Sonderinteressen vorliegen» (Freitag, 2021, S. 438). Beim atypischen Autismus nach ICD-10 waren Einschränkungen der sozialen Kommunikation für die Diagnose ausreichend. In der untenstehenden Auflistung werden die allgemeinen Diagnosekriterien einer ASS nach ICD-11 aufgezeigt:

1. Dauerhafte Einschränkungen der Initiierung und Aufrechterhaltung von sozialer Interaktion und Kommunikation sowie das Vorhandensein von restriktiven, repetitiven und unflexiblen Verhaltensmustern und Interessen.
2. Beginn üblicherweise in der frühen Kindheit, allerdings können die Symptome erst später ausgeprägt sein, wenn die sozialen Anforderungen die sozialen Fertigkeiten übersteigen.
3. Die Verhaltensweisen müssen mit Einschränkungen der persönlichen, familiären und sozialen Belange oder der (Aus-)Bildung oder anderer wichtiger Lebensbereiche einhergehen.
4. Die Verhaltensweisen müssen in jeder Umgebung vorkommen, können aber auch variieren, je nach sozialem, pädagogischem oder anderem Kontext.
5. Im Spektrum kommt die gesamte Breite intellektueller und sprachlicher Fertigkeiten vor.
6. Ausgeschlossen werden muss eine reine Sprachentwicklungsstörung sowie eine primäre Schizophrenie oder andere psychotische Störung. (Freitag, 2021, S. 438)

In der folgenden Abbildung sind die Unterschiede der ICD-10 und ICD-11 ersichtlich:

	ICD-10	ICD-11
Kapitel	F84: Tiefgreifende Entwicklungsstörungen	Neuroentwicklungsstörungen (<i>neurodevelopmental disorders</i>)
Kategorien	F84.0 Autismus	6A02 Autismus-Spektrum-Störung
	F84.1 Atypischer Autismus	6A01.22 Sprachentwicklungsstörung mit überwiegender Einschränkung der pragmatischen Sprache
	F84.2 Rett-Syndrom	Entfällt als psychische Störung
	F84.3 Andere desintegrative Störung des Kindesalters	Entfällt als psychische Störung
	F84.4 Überaktive Störung mit Intelligenzminderung und Bewegungsstereotypien	6A06 Stereotype Bewegungsstörung
	F84.5 Asperger-Syndrom	6A02 Autismus-Spektrum-Störung
	F84.8 Sonstige tiefgreifende Entwicklungsstörung	6A02.Y Andere spezifische Autismus-Spektrum-Störung
	F84.9 Tiefgreifende Entwicklungsstörung, nicht näher bezeichnet	6A02.Z Unspezifische Autismus-Spektrum-Störung

Abbildung 2: Autismus und ASS in ICD-10 und ICD-11 (Freitag, 2021, S. 438)

Bei ICD-11 werden die Diagnosekriterien zu wenig spezifiziert (Bölte & Kamp-Becker, 2021). Es kommt zu keiner Nennung der Anzahl an Symptomen bzw. Symptombereichen, wie das bei der DSM-5 gemacht wird. Ferner fehlt eine konkrete Beschreibung der Symptomatik. In der Praxis und in der Forschung wird empfohlen, die Diagnose anhand des DSM-5 zu vergeben.

Des Weiteren werden verschiedene Unterklassifikationen der ASS unterschieden (siehe Tabelle 1) (Eckert, 2021):

Tabelle 1: Schweregrade der ASS nach DSM-5 (Eckert, 2021, S. 22)

6A02	Autismus-Spektrum-Störung
6A02.0	Autismus-Spektrum-Störung ohne Störung der intellektuellen Entwicklung und mit leichter oder keiner Beeinträchtigung funktionaler Sprache
6A02.1	Autismus-Spektrum-Störung mit Störung der intellektuellen Entwicklung und mit leichter oder keiner Beeinträchtigung funktionaler Sprache
6A02.2	Autismus-Spektrum-Störung ohne Störung der intellektuellen Entwicklung und mit eingeschränkter funktionaler Sprache
6A02.3	Autismus-Spektrum-Störung mit Störung der intellektuellen Entwicklung und mit eingeschränkter funktionaler Sprache
6A02.4	Autismus-Spektrum-Störung ohne Störung der intellektuellen Entwicklung und mit Abwesenheit von funktionaler Sprache
6A02.5	Autismus-Spektrum-Störung mit Störung der intellektuellen Entwicklung und mit Abwesenheit von funktionaler Sprache

Auch Bernhard-Opitz (2018) führt anhand des DSM-5 verschiedene Schweregrade einer ASS auf. Ein Betroffener/eine Betroffene mit Schweregrad 1 hat nur einen leichten Unterstützungsbedarf. Der/die Betroffene zeigt sich im Verhalten als wenig flexibel. Dies tritt in verschiedenen Situationen auf. Zudem kann er nur schwer von einer zur anderen Tätigkeit wechseln. Zusätzlich benötigt er/sie Hilfe bei der Organisation und der Planung. Der/die Betroffene mit Schweregrad 2 braucht mehr Unterstützung. Hier zeigt der/die Betroffene unflexibles Verhalten und Schwierigkeiten beim Umgang mit Änderungen. Eingeschränkte, wiederholende Verhaltensweisen können dazukommen. Ein Betroffener/eine Betroffene mit Schweregrad 3 benötigt viel Unterstützung. Er/sie reagiert auf Änderungen und Übergänge mit extremen Reaktionen. Wiederholende Verhaltensweisen können bei allen Aktivitäten vorkommen.

Die Definition einer ASS ist defizitorientiert, anstatt sich auf die Ressourcen, Kompetenzen, Potenziale und die Lebenslage von Menschen zu fokussieren (Paetz & Theunissen, 2011). Mit diesem Perspektivenwechsel wird in der Autismusforschung eine neue Sichtweise angestrebt.

Am 13. Dezember 2006 haben die Vereinten Nationen eine Konvention über die Rechte behinderter Menschen verabschiedet (Paetz & Theunissen, 2011). Hierzulande ist diese Konvention seit dem 26. März 2009 verbindlich. Darin wird bekräftigt, dass alle Menschen mit oder ohne Behinderungen willkommen sind und sich als angenommen und zugehörig erleben sollen.

Es soll von einer pathologischen und defizitären Sichtweise weg zu einer positiven Herangehensweise kommen (Theunissen, 2016). Zudem soll der Begriff Autismus-Spektrum anstelle des Begriffs Autismus-Spektrum-Störung verwendet werden. Wird Autismus als eine Störung beschrieben, gilt dies als ein Werturteil. Es kann hingegen sein, dass aus dem Autismus eine schwere Beeinträchtigung oder eine Störung resultiert.

Eckert (2021) hat die verschiedenen Begrifflichkeiten zur Autismus-Spektrum-Störung zusammengetragen. Hierbei hat er den Begriff Autismus in der Fachliteratur und aus der Innenperspektive unterschieden. Je nach Anwendungskontext wird eine andere Begrifflichkeit verwendet; oft aber auch synonym.

In dieser Arbeit werden die Begriffe «mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS)» und «im Autismus-Spektrum» synonym gebraucht.

3.2 Merkmale

Die Beeinträchtigung setzt sich aus verschiedenen Symptomen zusammen, die unterschiedlich ausgeprägt sein können (Cholemkery et al., 2017):

- Auffälligkeiten der gegenseitigen Interaktion
- Auffälligkeiten der Kommunikation
- Begrenzte, repetitive und stereotype Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten

Bei autistischen Personen zeigen sich Auffälligkeiten in der Kommunikation und im Sozialverhalten (Bernhard-Opitz, 2018). Durch verschiedene Schwierigkeiten, wie ein ungewöhnlicher Blickkontakt, das Nichtmitbekommen von sozialem Geschehen und fehlender Mimik und Gestik, können sie Aufmerksamkeit durch negatives Verhalten suchen. Etwa 25 % der autistischen Personen haben keine verbale und ca. 50 % keine funktionale Sprache. Für die Verständigung lernen die betroffenen Personen den Umgang mit Handzeichen, Bildern oder Kommunikationsgeräten. Bei sprechenden Betroffenen können sprachliche Stereotypen auftreten. Auch bei Kindern und Jugendlichen, die nicht so grosse Schwierigkeiten in der Kommunikation aufzeigen, sind die Kommunikation und das Verstehen häufig der Grund für Verhaltens- oder emotionale Probleme. Das Einfühlen in andere Personen und die Perspektivenübernahme bereitet ebenfalls Schwierigkeiten.

Weiter können autistische Menschen eingeschränkte und sich wiederholende Verhaltensweisen, Interessen und Tätigkeiten zeigen. Dazu gehören sowohl Nahrungseinschränkungen als auch stereotype Bewegungen. Manche mögen Rituale oder haben Sonderinteressen und fordern festgefahrene Routinen ein. Mit Übergängen haben manche Betroffene Mühe, woraus geschlossen werden kann, dass Änderungen und Neues Stress auslösen können. Lichter, Bewegungen, Gerüche, Geräusche, Berührungen, Geschmäcker und Körperempfindungen können Betroffene überreizen.

Beim Erscheinungsbild einer ASS gibt es eine grosse Heterogenität (Bölte & Kamp-Becker, 2021). Dies macht die Erforschung der Ursachen von Autismus schwierig.

Unter dem Begriff Autismus-Spektrum wird die Meinung vertreten, dass alle autistischen Menschen und auch alle anderen individuell sind, einige gemeinsame Merkmale jedoch geteilt werden (Theunissen, 2016). Diese werden unter sieben Aspekten zusammengefasst, die bei jeder Person unterschiedlich ausgeprägt sein können. In der folgenden Aufzählung werden sie genauer erläutert:

1. Verschiedene sensorische Erfahrungen

Autistische Personen können gegenüber verschiedenen äusseren Einflüssen eine Hyper- oder Hypo-sensibilität haben. Auch eine sensorische Unterempfindlichkeit kann sich zeigen. Dies kann sich durch eine mangelnde Schmerzwahrnehmung oder -empfindlichkeit äussern. Eine Hyposensitivität kann sich so zeigen, dass mit Gegenständen engen Kontakt aufgenommen werden muss (beschnuppern, berühren). Auch Geräusche und Visuelles kann intensiver wahrgenommen werden. Manche Personen haben eine Filterschwäche.

2. Unkonventionelles Lern- und Problemlösungsverhalten

Autistische Menschen haben eigene Strategien, um sich etwas anzueignen. Ein Denken in Bildern, Mustern, zu systematisieren, Assoziationstechniken oder ein grosses Faktenwissen ist möglich. Es kann zu Savant-Fähigkeiten kommen.

3. Fokussiertes Denken und spezielle Interessen

Nicht jede Person im Autismus-Spektrum hat aussergewöhnliche Fähigkeiten. Es kommt vor, dass diese Menschen oft an Dinge denken, woran eine andere Person nicht denken würde.

4. Atypische, auch repetitive Bewegungsmuster

Hierunter zählen Verhaltensweisen wie Oberkörperschaukeln, Zehenspitzenengang, Kreisdrehen, Fusswippen, Händeflattern, verkrampfte Armbewegungen, unbewegliche, steife Körperhaltung usw. Diese Verhaltensweisen können dem Stressabbau dienen. Ebenso können Schwierigkeiten der motorischen Fähigkeiten bestehen.

5. Bedarf nach Beständigkeit, Routine und Ordnung

Müssen sich autistische Menschen in einer neuen, eventuell unerwarteten Situation zurechtfinden, kann dies zu Ängsten, Stress oder Widerstand führen. Orientierungshilfen oder ein vorgängig kommunizierter Ablaufplan können unterstützen. Rituale und Gewohnheiten spielen eine wichtige Rolle.

6. Probleme, Sprache zu verstehen und sich sprachlich auszudrücken, so wie es normalerweise in Situationen der Kommunikation (Gesprächen) vorausgesetzt wird

Es kann sein, dass die autistische Person keine Sprache, eine sprachliche Rückentwicklung, Verzögerungen in der Sprachentwicklung oder andere Besonderheiten der Sprache aufweist. Auch kann ein zeitliches Verarbeitungsproblem oder ein sensorischer Overload vorherrschen. Eventuell nutzt die Person ein elektronisches Kommunikationsmittel.

7. Problem, typische soziale Interaktionen zu verstehen und mit anderen Personen zu interagieren

Die Empathie fällt einer autistischen Person schwer. Nicht alle haben hier Schwierigkeiten.

Zu den sieben Aspekten muss erwähnt werden, dass diese nicht empirisch abgesichert sind. Deshalb bezieht sich die klinische Autismusforschung nicht darauf; obwohl sich Betroffene mit diesen Aspekten identifizieren können.

3.3 Komorbidität

Ungefähr zwei Drittel der Personen im Autismus-Spektrum zeigen eine Komorbidität auf (Bölte & Kamp-Becker, 2021). Begleitend kann Folgendes auftreten: «Intelligenzminderungen, motorische Unruhe, Aufmerksamkeitsprobleme, oppositionelles, aggressives und autoaggressives Verhalten, Ängste, Phobien (anhaltende Ängste vor bestimmten Situationen, Gegenständen oder Tätigkeiten) und depressive Verstimmungen» (S. 22). Auch neurologische, genetische oder Stoffwechselerkrankungen können auftreten. ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung) kann komorbid auftreten oder ist eine der häufigsten Differenzialdiagnosen.

Bernhard-Opitz (2018) ergänzt, dass sich dies durch Aufmerksamkeits- und Motivationsprobleme, Probleme mit der Organisationsfähigkeit oder der Flexibilität zeigen kann. Etwa die Hälfte aller Betroffenen ist zusätzlich durch eine Lern- oder geistige Behinderung eingeschränkt. Schätzungsweise 80 % aller autistischen Menschen haben Probleme mit den exekutiven Funktionen. Sie können impulsiv und leicht frustriert sein und vertragen Stress nicht so gut. Ihnen fällt es schwer, Handlungen zu planen und etwas zu organisieren.

3.4 Epidemiologie

In den letzten Jahren ist die Anzahl Diagnosen der ASS stark gestiegen (Bölte & Kamp-Becker, 2021). Erklärungsansätze sind die Ausweitung der diagnostischen Kriterien, die Verbreitung der Aufmerksamkeit über Autismus in der Gesellschaft und die Verbesserung der diagnostischen Verfahren. Man geht davon aus, dass die Zahlen unter Verwendung des DSM-5 und ICD-11 etwas rückläufig werden.

Eine Studie aus Grossbritannien mit 7'461 über 16-jährigen Teilnehmenden zeigte, dass es keine Unterschiede in den verschiedenen Altersgruppen hinsichtlich der Prävalenzrate gab (Brugha et al., 2011, zitiert nach Cholemkery et al., 2017, S. 15). Daraus ziehen die Autoren den Schluss, dass es nicht eine Steigung an autistischen Störungen gibt, sondern deutlich verbesserte Diagnosemöglichkeiten und eine grosse Anzahl undiagnostizierter erwachsener Patienten mit einer ASS.

Ebenso beeinflusst wird die Prävalenzrate durch das Interesse und die Hoffnung von Eltern mit behinderten Kindern, durch eine genaue Diagnose und Umetikettierung einer geistigen Behinderung zu einer Diagnose aus dem Autismus-Spektrum, geeigneterer Unterstützung zu erhalten (Paetz & Theunissen, 2011).

Je nach Studienlage und anhand Metaanalysen weltweiter Prävalenzraten von ASS liegt die Häufigkeit zwischen Werten von 60/10'000 und 76,6/10'000 (Baxter et al., 2015; Elsabbagh et al., 2012; Fombonne, 2005, zitiert nach Cholemkery et al., 2017, S. 14). Studien ab dem Jahr 2010 weisen einen Anstieg der Prävalenzraten auf 100 bis 200/10'000 (1 bis 2 %) auf (Center for Disease Control and Prevention, 2014; Idring et al., 2012, zitiert nach Cholemkery et al., 2017, S. 14).

Es kann von einer Prävalenz von 0.9–1.1 % für ASS ausgegangen werden (Fombonne et al., 2011, zitiert nach Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF), 2016, S. 22).

Studien aus Asien, Europa und Nordamerika zufolge ist die Prävalenz für Autismus bei 1 % (Beyer, 2015).

Bei ca. 40 bis 50 % der Patienten mit einer ASS liegen Intelligenzminderungen vor (IQ < 70) (Centers for Disease Control and Prevention, 2014; Idring et al., 2012; Baird et al. 2006, zitiert nach Cholemkery et al., 2017,

S. 15). Beim frühkindlichen Autismus ist der Anteil intelligenzgeminderter Patienten höher (ca. 60 %) (Bertrand et al., 2001, zitiert nach Cholemkery et al., 2017, S. 15).

Es werden zwei- bis dreimal mehr männliche Patienten mit ASS diagnostiziert als Mädchen (Baird et al., 2006; Idring et al., 2012; Mattila et al., 2011, zitiert nach Cholemkery et al., 2017, S. 15). Es muss noch geklärt werden, ob diese Zahl die Tatsache wiedergibt oder ob Mädchen vielleicht aufgrund besserer Anpassungsleistungen unterdiagnostiziert werden oder die diagnostischen Kriterien eher auf männliche Patienten ausgelegt sind (Dworzynski, Ronald, Bolton & Happe, 2012, zitiert nach Cholemkery et al., 2017, S. 15). Ein Geschwisterkind eines Kindes mit ASS kann mit einer Wahrscheinlichkeit zwischen 3 und 19 % ebenfalls betroffen sein (Risch et al., 2014, Cholemkery et al., 2017, S. 15). Die Kultur oder ethnische Zugehörigkeit hat keinen Einfluss auf die Prävalenz (Elsabbagh et al., 2012, zitiert nach Cholemkery et al., 2017, S. 15).

3.5 Diagnostik

Durch das Bekanntwerden der Störungsbilder ist die Diagnosehäufigkeit gestiegen, dies kann zu falsch-positiven Diagnosen führen (Cholemkery et al., 2017). Bereits ab einem Alter von ca. 18 bis 24 Monaten ist die Diagnosestellung relativ stabil.

Die Diagnostik wird durch zwei Methoden erhoben (Noterdaeme, 2015): durch eine Befragung der Eltern und durch Beobachtung des Kindes. Die Beobachtung kann sich über eine längere Zeit hinziehen. Bei älteren Kindern und Erwachsenen werden die Beobachtungen mit Befragungen ergänzt. Dazu gibt es verschiedene Screeninginstrumente, die hier nicht näher erläutert werden.

Vor dem 12. Lebensmonat kann eine ASS nicht diagnostiziert werden, da die Symptome zu unklar sind (Bölte & Kamp-Becker, 2021). Bei der Diagnosestellung wird multidisziplinär vorgegangen. Es werden Informationen aus verschiedenen Bereichen zusammengetragen. Der Betroffene/die Betroffene muss Defizite in persönlichen, familiären, sozialen, schulischen, beruflichen oder anderen Bereichen haben. Die Merkmale werden in allen Lebensbereichen beobachtet. Die Intensität der Ausprägung kann je nach Kontext variieren.

3.6 Ursachen

ASS haben verschiedene Ursachen und sind biologisch bedingte Erkrankungen, hauptsächlich des zentralen Nervensystems (Cholemkery et al., 2017). Verschiedene genetische Faktoren sind dabei bei der Entstehung zentral.

Diese gehen mit strukturellen und funktionellen Veränderungen des Gehirns einher (Bölte & Kamp-Becker, 2021). Sie beeinflussen die Kontaktfähigkeit und das Verhalten eines Menschen.

Als Umweltrisikofaktoren nimmt man hauptsächlich biologisch wirksame Faktoren in der Schwangerschaft an (Hultman, Levine, Lichtenstein, Reichenberg & Sandin, 2011; Sandin et al., 2012, zitiert nach Cholemkery et al., 2017, S. 18). Ebenfalls gut belegt ist, dass ältere Väter und ältere Mütter ein erhöhtes Risiko haben, ein Kind mit ASS zu bekommen.

Diestelberger und Zöttl (2016) sagen dabei, dass bis heute nicht genau erforscht ist, wie Autismus entsteht. Es gibt verschiedene Bereiche in der Genforschung, die auf Autismus hinweisen. Es konnte aber keine

eindeutige Stelle im Genom gefunden werden. Auch ein bestimmter Botenstoff konnte nicht gefunden werden. Somit kann durch eine Fruchtwasseruntersuchung nicht herausgefunden werden, ob das Kind im Autismus-Spektrum ist.

Es wurde aufgezeigt, dass das Autismus-Spektrum noch nicht abschliessend erforscht wurde. Es gibt immer noch viele Forschungslücken. Die Klassifikation der Autismus-Spektrum-Störung hat sich über die Jahre verändert. Es gibt kein einheitliches Bild einer Autismus-Spektrum-Störung, aufgrund dessen jeder Mensch im Autismus-Spektrum individuell betrachtet werden muss. Oft kommt eine Autismus-Spektrum-Störung mit zusätzlichen Diagnosen vor, die unbedingt beachtet werden müssen.

4 Herausforderndes Verhalten

Nachdem im vorliegenden Kapitel die Autismus-Spektrum-Störung definiert und beschrieben wurde, handelt das nächste Kapitel vom herausfordernden Verhalten. Der Begriff wird zuerst definiert und danach beschrieben.

4.1 Begriffsklärung

Je nach Bereich werden unterschiedliche Begriffe für herausforderndes Verhalten verwendet (Mutzeck, 2000). Im pädagogischen Bereich spricht man von Verhaltensstörung oder Erziehungshilfe, im soziologischen Bereich von abweichendem Verhalten, im medizinischen, psychologischen und psychiatrischen Bereich von cerebraler Dysfunktion, vom hyperkinetischen Syndrom, von Neurose oder Psychose etc. und im juristischen Bereich von seelischer Behinderung oder von einer solchen Behinderung bedroht, Kriminalität und früher auch Verwahrlosung.

Sagrauske und Theunissen (2019) ergänzen weitere Begrifflichkeiten für herausforderndes Verhalten. Synonym werden beispielsweise Begriffe wie unangepasstes Verhalten, Verhaltensprobleme, Problemverhalten, abweichendes Verhalten, Verhaltensauffälligkeiten, Verhaltensstörungen, originelles Verhalten, erwartungswidriges Verhalten oder Verhaltensbesonderheiten genannt.

Heute sind es die folgenden zwei Begriffe, die am häufigsten Verwendung finden: Verhaltensauffälligkeit und Verhaltensstörung (Myschker & Stein, 2018). Sie werden synonym verwendet. Der erste Begriff gilt als wertneutral, ist allerdings zu allgemein, mehrdeutig und zu ungenau. Deshalb wird er in der Wissenschaft eher weniger gebraucht. Häufiger wird der Begriff Verhaltensstörung genannt, der auch nicht als ideal gilt. Er kann etikettierend wirken. Allerdings kann jede Begrifflichkeit falsch ausgelegt, missverstanden oder als Schimpfwort gebraucht werden. Deshalb muss darauf geachtet werden, dass es zu keinen Stigmatisierungen kommt.

Mutzeck (2000) gibt verschiedene Definitionen für eine Verhaltensstörung wieder. Das Gemeinsame an diesen Definitionen ist das Abweichen von sogenannten normalen Verhaltensweisen. Abweichendes Verhalten ist also immer in Bezug zu Normen bzw. Erwartungen zu sehen.

Kinder und Jugendliche mit Verhaltensstörungen, d. h. mit normabweichendem Verhalten, gibt es logischerweise also schon seitdem es Normen gibt. Immer dann, wenn Menschen Normen, mit anderen Worten Wertmassstäbe und Regeln setzen, wird es Personen geben, die davon abweichen. Von Verhaltensstörungen wird allerdings erst dann gesprochen, wenn die Normabweichung intensiv oder andauernd ist, und mindestens eine andere Person oder die normabweichende Person selbst diesen Zustand als störend oder leidend erlebt. (Mutzeck, 2000, S. 18)

Es geht dabei um allgemeingültige festgeschriebene Normen und Regeln der Gesellschaft (Theunissen, 2014). In der einen Gesellschaft kann ein Verhalten als der Norm entsprechend angeschaut werden, in der anderen ist dieses Verhalten auffällig und nicht üblich. Gewisses Verhalten kann in bestimmten Situationen durch andere Personen als störend empfunden werden. Somit ist auffälliges Verhalten subjektiv. Es kommt immer

darauf an, wer das Verhalten beurteilt. Es werden hier also Zuschreibungen gemacht. Je nach Personen im Umfeld kann die Betrachtungsweise verschieden sein. Zwischen normalem und auffälligem Verhalten gibt es keine genaue Grenze, es sind fließende Übergänge.

Auffälliges Verhalten wird durch ein unstimmliges Verhältnis zwischen Individuum und Umwelt verursacht (Sagrauske & Theunissen, 2019). Die betroffene Person versucht dieses Ungleichgewicht mit ihrem Verhalten auszugleichen. Je nach Problemlösestrategie kann dies zu Ausschluss aus der Gesellschaft oder von sozialen Aktivitäten führen. Auch für die nähere Umwelt kann es schwierig werden.

Es kommt immer darauf an, in welchem Kontext ein Verhalten gezeigt wird (Häussler et al., 2021). Es hängt von vielen Faktoren ab, ob ein Verhalten für die Umwelt herausfordernd ist und zum Problem wird. Mischker und Stein (2014) ergänzen genetische Faktoren und sagen, dass sich das schwierige Verhalten negativ auf die Entwicklungs-, Lern- und Arbeitsfähigkeit sowie auf Interaktionen mit der Umwelt auswirkt. Grundsätzlich gibt es kein herausforderndes Verhalten (Häussler et al., 2021). Es kommt immer darauf an, wann etwas für wen unter welchen Bedingungen zum Problem wird. Hejlskov Elvén (2015) sagt, dass herausforderndes Verhalten ein Verhalten ist, welches dem Umfeld Probleme bereitet.

Einerseits spielen die bereits erwähnten kulturellen Normen eine Rolle (Häussler et al., 2021). Andererseits geht es um die subjektiven Einstellungen und Bewertungen der Personen, die mit dem Verhalten zu tun haben. Hier spielen die eigene Erziehung, Wertvorstellungen und die Lebens- und Berufserfahrungen eine Rolle. Es kommt auch darauf an, welche Erwartungen an eine Person gestellt werden. Ebenso die Tagesverfassung, das Wissen um die eigene Körperkraft und die Kompetenz sowie das Existieren oder Fehlen von Unterstützungssystemen fließen in die Bewertung eines Verhaltens mit ein. Somit ist es wichtig, ein Verhalten möglichst konkret zu definieren und sachlich zu beschreiben. Dabei muss aufgepasst werden, dass die emotionale Beteiligung nicht zu sehr miteinspielt und nicht zu früh Hypothesen und Interpretationen gemacht werden. Verhalten ist immer beobachtbar und objektiv beschreibbar. Dabei kann festgehalten werden, was die Person tut, wie oft sie es tut, in welcher Dauer und welche Auswirkungen das Verhalten auf Dinge und die Umwelt hat.

Auffälliges Verhalten kann als Symptom oder Signal für eine Störung des Systems des Kindes angeschaut werden (Mischker & Stein, 2018).

Weiter gehen Scherzinger und Wettstein (2018) von einer interaktional-verstehenden Perspektive aus. Jedes Verhalten ist in einen sozialen Kontext eingegliedert und hat einen Grund. Auch Theunissen (2014) sagt, dass auffälliges Verhalten eine Funktion hat.

Auffälliges Verhalten geschieht meist aus Interaktionsprozessen heraus (Bumann & Wettstein, 2014). Dabei spielen verschiedene Situations- und Beziehungsdefinitionen eine Rolle. Kann ein Kind keine positive Selbstdefinition entwickeln, entspricht es nicht den Erwartungen und sein Verhalten wird als abweichend angesehen (primäre Devianz). Darauf folgt eine Reaktion der Umwelt. Das Kind wird typisiert und stigmatisiert, es nimmt dieses Fremdbild an und handelt danach. Diesen Vorgang beschreibt die Etikettierungstheorie.

Verschiedene Ausgangsbedingungen können zu gleichem Verhalten (Äquifinalität) und gleiche Ausgangsbedingungen können zu verschiedenen Verhaltensweisen führen (Multifinalität) (Fröhlich-Gildhoff, 2013). Der Autor geht von einem Bio-Psycho-Sozialen Modell aus, wobei viele verschiedene Bedingungsfaktoren zusammenkommen und berücksichtigt werden müssen.

Myschker und Stein (2018) sagen, dass auffälliges Verhalten pädagogisch-therapeutische Interventionen benötigt. Es zeigt eine andauernde Krisenkonstellation. Diese Konstellation kann der Betroffene nicht oder nur schwer ohne Hilfe von aussen oder nur über einen sehr langen Zeitraum lösen.

Eine klare Abgrenzung zwischen herausforderndem Verhalten und psychischen Störungen ist schwierig zu definieren. Trotzdem sollte eine solche Unterscheidung angestrebt werden, damit die Zuständigkeiten aufgeteilt werden können (Theunissen, 2014). Handelt es sich nur um Verhaltensauffälligkeiten, ist vorwiegend die Pädagogik zuständig. Gibt es zusätzlich Symptome einer psychischen Krankheit, kommen weitere Fachpersonen wie Ärzte oder Psychotherapeuten dazu.

Des Weiteren soll die Annahme verhindert werden, dass auffälliges Verhalten durch das Wesen oder durch eine Beeinträchtigung (wie z. B. Autismus) verursacht wird (Sagrauske & Theunissen, 2019). Auch Liesen und Luder (2017) sagen, dass auffälliges Verhalten nicht starr und einseitig durch Ursachen wie die Persönlichkeitseigenschaft des Kindes verursacht ist, sondern ein Bewältigungsversuch einer überfordernden Situation darstellt.

Müller und Stein (2018) erwähnen weiter, dass 1994 die Kulturministerkonferenz die Verhaltensstörungen als Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung zusammengefasst hat. Damit sollte von einer defizitorientierten Sichtweise weggekommen werden. Das zu Fördernde sollte als pädagogischer Auftrag bezeichnet werden.

4.2 Erscheinungsformen und Klassifikation

Gemäss Mutzeck (2000) gibt es sehr unterschiedliche Anzeichen (Erscheinungsformen) für Verhaltensstörungen. Für den pädagogischen Bereich gibt es keine einheitliche Zusammenstellung (Symptomatik).

Auch für die Klassifikation gibt es verschiedene Ordnungssysteme. Es wird von primären und sekundären Verhaltensstörungen ausgegangen. Bei primären Verhaltensstörungen ist eine spezifische Genese unabhängig von anderen Behinderungen, bei sekundären Verhaltensstörungen treten diese als Folgesymptom von Sinnes-, Körper-, Sprach- und Intelligenzschäden auf. Häufig erscheinen Verhaltensstörungen als Folgesymptome anderer Behinderungen. Dies, weil entweder die Behinderung, das soziale und/oder emotionale Aktions- und Reaktionsrepertoire beeinträchtigt ist, oder, weil die Umwelt durch eine inadäquate Einstellung auf die Behinderung Störungen provoziert und verstärkt. Bei primären, wie auch bei sekundären Verhaltensstörungen, sind die Erscheinungsformen fast identisch. Bei einzelnen Behinderungsarten können bestimmte Verhaltensstörungen vermehrt auftreten.

Myschker und Stein (2018) sprechen nicht von Symptomen, sondern von «in problematischer Weise abweichendem Verhalten in verschiedenen Erscheinungsformen» (S. 58). Die Begriffe Symptome und Erscheinungsformen werden synonym verwendet.

Gruppierung	Symptomatik
1. Kinder und Jugendliche mit externalisierendem, aggressiv-ausagierenden Verhalten	Aggressiv, überaktiv, impulsiv, exzessiv streitend, aufsässig, tyrannisierend, regelverletzend, Aufmerksamkeitsstörungen
2. Kinder und Jugendliche mit internalisierendem, ängstlich-gehemmten Verhalten	Ängstlich, traurig, interesselos, zurückgezogen, freudlos, somatische Störungen, kränkelnd, Schlafstörungen, Minderwertigkeitsgefühle
3. Kinder und Jugendliche mit sozial-unreifem Verhalten	Nicht altersentsprechend, leicht ermüdbar, konzentrationsschwach, leistungsschwach, Sprach- und Sprechstörungen
4. Kinder und Jugendliche mit sozialisiert-delinquentem Verhalten	Verantwortungslos, reizbar, aggressiv-gewalttätig, leicht erregt, leicht frustriert, reuelos, Normen missachtend, risikobereit, niedrige Hemmschwellen, Beziehungsstörungen

Abbildung 3: Klassifikation Kinder und Jugendlicher mit Verhaltensstörungen (Myschker & Stein, 2018, S. 63)

Die Autoren fassen vier Gruppierungen der Kinder und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen zusammen (siehe Abbildung 3).

Die ICD-10 nennt folgende Kategorien:

- Schizophrenie
- Affektive Störungen
- Neurotische/Belastungs-/somatoforme Störungen
- Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen
- Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen
- Entwicklungsstörungen
- Verhaltens- und emotionale Störungen

Im DSM-5 wird ein grosser Teil der Verhaltensstörungen im Kindes- und Jugendalter unter folgenden Begriffen klassifiziert:

- Störung des Sozialverhaltens
- Störung mit oppositionellem Trotzverhalten

Weiter können Verhaltensstörungen in externalisierend und internalisierend unterschieden werden (Mutzek, 2000). Externalisierende Verhaltensstörungen zeigen sich, indem die betroffene Person die für sich zu lösenden Prozesse in die Umwelt verlagert (Vandalismus, körperliche Aggressivität, Hyperaktivität etc.). Bei den internalisierenden Verhaltensstörungen verlagert es sich in die eigene Innenwelt. Dies kann zu Angst, Gehemmtheit, häufigen Tagträumen usw. führen. Die internalisierenden und externalisierenden Verhaltensstörungen werden auch extravertiert und introvertiert genannt. Die Verhaltensweisen können wie folgt differenzierter klassifiziert werden:

- «Aggression, Hyperaktivität, Regression, Delinquenz sowie Suchtverhalten
- Verstoss gegen Regeln der Schule, des Unterrichts, der Eltern oder anderer Erzieher sowie der Gesellschaft

- Verhaltensstörungen der Funktionen des Körpers oder der Psyche, soziale Störungen und Arbeits- und Leistungsstörungen» (Mutzeck, 2000, S. 25).

Sobald ein Verhalten die körperliche und psychische Gesundheit eines Betroffenen gefährdet, die Umwelt oder der/die Betroffene selbst massiv eingeschränkt wird oder der/die Betroffene nur schwer an Bildung, Arbeit und dem Leben in der Gemeinschaft teilhaben kann, wird von einem Verhaltensproblem gesprochen (Bernhard-Opitz, 2018).

4.3 Epidemiologie

Untersuchungen und Schätzungen über den Anteil von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen zeigen sehr unterschiedliche Ergebnisse (Mutzeck, 2000). Die Untersuchungen stammen aus den 70er-Jahren und wurden mit unterschiedlichen Methoden und in verschiedenen Untersuchungsgebieten durchgeführt. Das Ergebnis dieser Mikroanalyse ist also nur bedingt aussagekräftig. Geht man von einem Durchschnittswert von 16,84 % aus, würde dies bedeuten, dass ca. vier Schüler*innen pro Klasse verhaltensauffällig sind und integrativ oder separativ besondere Betreuung oder Unterstützung benötigen.

Bei 10 bis 14 % aller Menschen mit Lernschwierigkeiten werden psychische Erkrankungen angenommen (Theunissen, 2014). Bei 30 bis 40 % aller Kinder, Jugendlichen oder Erwachsenen mit Lernschwierigkeiten gibt es auffälliges Verhalten. Bei autistischen Personen gibt es keine Erhebungen zu auffälligem Verhalten.

Myschker und Stein (2018) beziehen sich auf verschiedene Untersuchungen, die Renschmidt und Walter (1990) übersichtlich dargestellt haben. Dabei ergibt sich eine Prävalenzrate von durchschnittlich 20,15 %.

4.4 Ursachen und Bedingungsfaktoren

Eine Verhaltensstörung lässt sich nicht bloss auf eine Bedingung zurückführen (Mutzeck, 2000). Oft ist sie durch verschiedene wechselseitig beeinflussende Faktoren gekennzeichnet. Früher nahm man an, dass eine Verhaltensstörung eine Krankheit und als individuelle Eigenschaft einer Person anzusehen sei. Heute sieht man eine Verhaltensstörung eher als Resultat negativer Einflüsse auf eine und in einer Person sowie deren

Abbildung 4: Verhaltensstörungen sind multifaktoriell bedingt (Myschker & Stein, 2018, S. 96)

Wechselwirkung.

Verhaltensstörungen sind multifaktoriell bedingt (Myschker & Stein, 2018) (siehe Abbildung 4).

Dies bedeutet, dass eine Verhaltensstörung nicht einseitig personenbezogen verursacht wird, sondern dass die Umweltfaktoren systemisch-interaktionistisch mitberücksichtigt werden müssen. Es kann nicht von Gesetzmässigkeiten ausgegangen werden. Je nach Ursachen kann es zu gleichen oder unterschiedlichen Erscheinungsformen kommen. Es können also keine allgemeingültigen Aussagen zu den

Ursachen gemacht und jeder Fall muss einzeln und individuell betrachtet werden. Eindeutige Kausalzusammenhänge sind nicht machbar. Eher dient zur Erklärung ein biosozial-interaktionales System. Dabei werden Risikofaktoren, ein mögliches Zusammenwirken und mögliche Symptome erfasst.

4.5 Diagnostik

Es wird eine differenzierte fachliche Diagnostik gebraucht, welche von Experten durchgeführt wird (Müller & Stein, 2018). Im Schulbereich wird die Diagnostik von Sonderpädagogen, Schulpsychologen oder Psychologen durchgeführt. Dazu gibt es verschiedenste Instrumente und Verfahren. Auf das Ausführen dieser wird hier verzichtet. Bei einer Diagnose muss immer aufgepasst werden, dass ein Kind nicht etikettiert wird. Allerdings trägt die Diagnose zur Ressourcenbeschaffung bei. Eine weitere Schwierigkeit ist, dass eine Diagnostik meistens erst dann durchgeführt wird, wenn sich ein Problem bereits verfestigt hat. Die Sonderpädagogik muss also rückläufig reagieren. Ein Sonderpädagoge/eine Sonderpädagogin sollte daher so geschult sein, dass er/sie Schwierigkeiten präventiv erkennen kann. Hier dient beispielsweise das response-to-intervention-Modell. Dabei werden regelmässig flächendeckende Screenings durchgeführt, um Schwierigkeiten möglichst früh zu erkennen.

4.6 Funktionen

Jedes Verhalten, das ein Mensch zeigt, hat für ihn einen Sinn (Castañeda, Fröhlich & Waigand, 2019). Das Umfeld muss herausfinden, warum sich jemand so verhält und was vor dem auffälligen Verhalten passiert ist. Denn oft gibt es einen bestimmten Auslöser. Ebenfalls soll die Situation nach dem auffälligen Verhalten beleuchtet werden. Hinzu kommen die Fragen, was die Person erreichen möchte und welche Funktion ihr Verhalten hat. Es gibt verschiedene Funktionen eines herausfordernden Verhaltens:

Provokation

Dies wird oft angenommen, ist aber äusserst selten die Funktion. Es sollten zuerst alle anderen Funktionen ausgeschlossen werden. Meistens verfügt der/die Betroffene nicht über die nötigen kognitiven Kompetenzen, um bewusst zu provozieren. Trifft jedoch diese Funktion zu, sollte Beziehungsarbeit erfolgen.

Personen steuern und Effekte auslösen

Interessante Effekte können beispielsweise Geräusche oder Schimpfen sein. Solange schwierigere Interaktionen beispielsweise aufgrund einer stärkeren kognitiven Einschränkung nicht möglich sind, bleibt dieses Verhalten attraktiv.

Etwas fordern

Wer über ungenügende Kommunikationsmöglichkeiten verfügt, muss sich über das Verhalten ausdrücken. Es kann Ausdruck dafür sein, dass der/die Betroffene etwas möchte oder frustriert ist.

Etwas ablehnen

Dabei muss herausgefunden werden, was die Person durch ihr Verhalten genau ablehnt. Auch hier kann das Verhalten Ausdruck ungenügender kommunikativer Mittel sein. Allenfalls müssen die an den Betroffenen/die Betroffene herangetragenen Anforderungen geändert werden.

Missverständnis

Beim Kommunizieren kann es immer zu Missverständnissen kommen. Liegen Probleme bei der Theory of Mind vor, kann es sein, dass die Person nicht genügend zwischen den Zeilen lesen kann und die Sprache wortwörtlich nimmt. Wird eine Situation das allererste Mal erlebt, kann oft auf frühere ähnliche Erfahrungen zurückgegriffen werden. Ist die zentrale Kohärenz schwach, fällt es schwer, solche Generalisierungen zu machen. Jede Situation wird als neu erlebt.

Kontakt aufnehmen und Aufmerksamkeit fordern

Beispielsweise wird über Kneifen anstatt mit Worten mit Anderen Kontakt aufgenommen. Kleine Kinder brauchen eine sichere Bindung und viel Aufmerksamkeit ihrer Bezugspersonen. Entspricht die emotionale Entwicklung nicht dem Alter, kann dies womöglich im Erwachsenenalter immer noch der Fall sein.

Kontrolle behalten

Veränderte Abläufe können ebenfalls zu auffälligem Verhalten führen. Dabei sind die exekutiven Funktionen des/der Betroffenen gefragt. Eine Stellvertretung kann bereits herausforderndes Verhalten auslösen. Menschen mit schwacher zentraler Kohärenz fällt dann jede Veränderung auf, obwohl die Person die gleichen Abläufe übernimmt. Sie hat eine andere Stimme, sieht anders aus, riecht anders oder benennt Dinge anders. Schwierigkeiten können bei Menschen mit schwacher zentraler Kohärenz die Konzentration negativ beeinflussen. Sie müssen sich von äusseren Reizen abschotten. Schwierig ist es, wenn sie aus der Konzentration gerissen werden und danach weiterarbeiten sollten. Dafür sind viele exekutive Funktionen nötig. Warten kann ebenfalls schwierig sein, da Betroffene kein gutes Zeitgefühl haben und Konzepte fehlen, um mit dem Warten umzugehen. Häufig wird ihnen nicht gesagt, wie lange das Warten dauert. Die Betroffenen brauchen eine klare Struktur und klare Abläufe.

Unangenehme Wahrnehmungen überlagern und vermeiden

Haben Betroffene eine sensible Wahrnehmung oder Einschränkungen in der Wahrnehmungsverarbeitung, nehmen sie schneller und öfter sensorische Überforderungen wahr. Hierbei können gewisse Reize unerträglich sein (qualitativ) oder die Menge an Reizen kann überfordern (quantitativ).

Unwohlsein ausdrücken

Schmerzen können erhebliche Verhaltensweisen auslösen. Oft können sich Menschen mit Beeinträchtigungen nicht über Schmerzen äussern oder sagen, wo die Schmerzen sind.

Stimulation oder Stimming

Dieses Verhalten gibt der Person positive Wahrnehmungen. Wenn es niemandem schadet, muss es nicht verhindert werden. Es dient zur Regulierung und zum Abbau von Stress. Das Verhalten kann sich z. B. so zeigen, dass die Person mit dem Oberkörper schaukelt, am eigenen Ärmel zupft oder auf dem Stift herumbeisst.

Regulation

Je nach Situation ist das Erregungsniveau unterschiedlich hoch. Durch Stress verändert sich der Normalzustand in die Auslösephase. Betroffene sind gereizt und fühlen sich nicht mehr wohl. Es können verschiedene Strategien zur Regulation verwendet werden. Gelingt dies nicht und die Erregung wird stärker, führt dies zu einer Krisensituation. Je nachdem kann das Umfeld ein auffälliges Verhalten beobachten.

Ausdruck einer Krise

In dieser Situation kann es zu einem Wutausbruch (Overload, Meltdown) kommen, man ist ausser Kontrolle. Es kann zu heftiger Fremdverletzung, Selbstverletzung, Zerstörung von Gegenständen oder zur Erstarrung kommen. Die Person kann ihr Verhalten nicht mehr steuern und kann gutes Zureden oder Ermahnungen nicht mehr wahrnehmen.

Bei einer Verhaltensstörung kommt es immer darauf an, wer das Verhalten beurteilt. Normen und Regeln der Gesellschaft und viele weitere Faktoren spielen eine Rolle. Wichtig ist, dass das Verhalten nicht allein am Betroffenen festgemacht wird. Es soll systemisch-interaktionistisch betrachtet werden. Um den Betroffenen zu unterstützen, braucht es pädagogisch-therapeutische Interventionen. Diese Interventionen helfen dabei, die Verhaltensstörung und die Autismus-Spektrum-Störung nicht isoliert zu betrachten.

5 Herausforderndes Verhalten bei Autismus

In diesem Kapitel werden die beiden Begriffe Autismus-Spektrum-Störung und herausforderndes Verhalten zusammengeführt und gemeinsam betrachtet. Es wird erläutert, wie sich herausforderndes Verhalten bei einer ASS zeigt.

5.1 Besonderheiten

Häufig äussern Kinder und Jugendliche mit einer ASS als Begleiterkrankung Verhaltensauffälligkeiten wie aggressives sowie selbstverletzendes Verhalten (Cholemkery et al., 2017).

Paetz und Theunissen (2011) beschreiben autistypische Verhaltensweisen sowie Verhalten, das zusätzlich den Umgang erschwert. Diese Verhaltensweisen zeigen sich in «mangelnder Impulskontrolle, Wutanfällen, Aggressionen, Gewalttätigkeit, Schreien, führungsresistentem Verhalten, Arbeitsverweigerung, selbstverletzenden Verhaltensweisen, Essensverweigerung, sexuellen Auffälligkeiten, unangepasstem (Aus-)Lachen, Ängsten, depressiven Verstimmungen oder unkooperativem Verhalten» (Paetz & Theunissen, 2011, S. 100). Autisten können also ebenfalls Verhaltensauffälligkeiten oder psychische Störungen entwickeln, diese müssen nicht mit der ASS oder einer Behinderung in Zusammenhang stehen.

Wüllenweber (2015) und Schirmer (2016) ergänzen dabei, dass Aggression kein typisches Merkmal von Autismus ist.

Aggression ist eine Reaktion auf einen Konflikt oder bei manchen Menschen eine regelmässig auftretende Verhaltensauffälligkeit (Wüllenweber, 2015). Sie reagieren beispielsweise auf Einengungen in ihrer Lebensweise oder Angewohnheiten. Aggression kann auch aus der inneren Gefühlswelt entstehen. Die Aggressionen können erlernt, aus einem Trauma oder Beziehungsstörungen entstanden sein. Aggressionen kommen bei autistischen Personen mit Intelligenzminderung (geistige Behinderung) vermehrt vor. Dies deshalb, weil bei ihnen vermehrt Zuschreibungen und Zumutungen herangetragen werden und sie eventuell über zu wenige Bewältigungsstrategien verfügen. Schirmer (2016) fügt hinzu, dass fehlende kommunikative Möglichkeiten ein Grund dafür sein können, da sie ihre Bedürfnisse zu wenig ausdrücken können. Ausserdem kann es zu Ängsten und Frustrationen führen, da ihr Erleben oft chaotisch und unvorhersehbar ist.

Sagrauske und Theunissen (2019) geben ein konkretes Beispiel zur ASS und auffälligem Verhalten. Sie berichten von einem autistischen Jungen, der sich weigert, Jacken, Mäntel oder Pullover mit Reissverschluss anzuziehen. Dies gibt ihm und der Mutter immer wieder Anlass zu Auseinandersetzungen. Für den Jungen dient sein Verhalten einem Zweck: die Geräusche des Reissverschlusses überreizen ihn. Hier kommt ein autistisches Merkmal, die hyperakustische Wahrnehmung, zum Vorschein. Wird er dazu gezwungen, ist das für ihn mit Unannehmlichkeiten, Schmerzen und Stress verbunden. Er muss dieses Problem lösen und versucht dies mit Abwehrverhalten, Ausweichen, Schreien oder Schlagen. Für die Mutter ist dieses Verhalten abweichend; für ihn sinnvoll. Dieses Beispiel zeigt also, dass nicht nur die autistischen Merkmale im Vordergrund stehen, sondern auch abweichendes Verhalten.

Es kann sein, dass es bei Menschen im Autismus-Spektrum zu Wutausbrüchen, sogenannten Meltdowns, kommt (Sagrauske & Theunissen, 2019). Die Wutausbrüche halten nur wenige Minuten an. Hier zeigt sich

eine unzureichende Selbststeuerung und mangelnde Impulskontrolle. Solche Wutausbrüche müssen von psychischen Störungen und auffälligem Verhalten abgegrenzt und pädagogisch begleitet werden. Der Wutanfall soll nicht persönlich genommen werden, es sollte Ruhe bewahrt werden, sich selbst und andere Personen sollen in Sicherheit gebracht werden, gefährliche Dinge in der Nähe sollten weggeräumt werden. So kann die Person den Raum leichter verlassen, um sich in einem anderen Raum oder draussen auszutoben. Danach soll vom Umfeld eine verständnisvolle Haltung eingenommen werden, um der Person Halt zu geben. Auf diese Weise können mit der Zeit Strategien erarbeitet werden, um Wutausbrüche zu verhindern oder zu vermindern.

Oft fallen Jugendliche und junge Erwachsene am oberen Ende des Autismus-Spektrums durch spezielle Bewegungsmuster, unangebrachte Bemerkungen, emotionale Ausbrüche, eine niedrige Distanz zum Gegenüber oder fehlende Sensibilität in sozialen Situationen auf (Bernhard-Opitz, 2018). Weitere Auffälligkeiten sind Selbststimulationen durch ausdauernde Drehungen mit sich oder Gegenständen oder Wedel- oder Schaukelbewegungen. Selbstverletzungsverhalten, unflexible und nach einem Ritual ablaufende Verhaltensweisen, Wutanfälle, aggressives und destruktives Verhalten sind bekannte Muster. Bei depressiven oder ängstlichen Verhaltensweisen muss aufgepasst werden, dass es nicht zu einer erlernten Hilflosigkeit kommt.

5.2 Kontext Schule

5.2.1 Handlungsempfehlungen und autismussensible Fördermassnahmen

Bei der Unterrichtsplanung, -durchführung und -reflexion sind einige Herausforderungen und Konfliktbereiche zu berücksichtigen (Markowetz, 2020). Diese sind in der Abbildung 5 zusammengefasst.

Abbildung 5: Besonderheiten und Verhaltensweisen von Schülern mit ASS (Markowetz, 2020, S. 26)

Rahmenbedingungen

Als ersten wichtigen Grundsatz stellt der Autor das Berücksichtigen der Rahmenbedingungen im inklusiven Unterricht dar. Die Lehrperson soll für ein positives Umfeld und ein angemessenes Klassenklima sorgen. Es soll sich nicht der Schüler mit ASS an die Schule anpassen, sondern die Schule an den Schüler mit ASS.

Da Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum besondere Lernvoraussetzungen mitbringen, haben sie in der Schule Anspruch auf einen Nachteilsausgleich (Schirmer, 2016). So soll gegenüber den Mitschülern eine Chancengleichheit gewahrt werden. Die durch die ASS entstandenen Nachteile sollen es dem Schulkind ermöglichen, Aufgaben zu verstehen, einen Zugang zu Lerninhalten zu finden und Lernleistungen erbringen zu können.

Sozialverhalten

Kinder mit ASS haben Schwierigkeiten, Freundschaften zu schliessen (Markowetz, 2020). Hier könnte ein Circle of Friends ausgewählt werden. Diese Mitschüler*innen tauschen sich regelmässig mit dem Kind aus und unterstützen es. Comics können bei der Kommunikation helfen, da sie visualisiert und in einfacher Sprache gehalten sind. Um mit schwierigen Situationen umgehen zu können, werden Social Stories angefertigt. Dort werden die einzelnen Schritte in einfacher Sprache und bebildert gezeigt. Eine weitere Möglichkeit ist das Rollenspiel, womit verschiedene soziale Situationen oder Konfliktsituationen geübt werden können. Ein wichtiger Aspekt ist, dass das auffällige Verhalten für Lehrpersonen herausfordernd sein kann. Es benötigt viel Einfühlungsvermögen seitens Lehrpersonen. Ihnen sollte bewusst sein, dass die Verhaltensweisen nicht ohne Grund in Erscheinung treten. Ziel ist es, diesen Ursachen auf die Spur zu kommen. Dies können körperliche Schmerzen, Emotionen, Unbehagen, psychische Schwierigkeiten oder Angst sein. Es könnte sein, dass die Anforderung zu hoch ist oder sich das Kind sprachlich zu wenig gut ausdrücken kann. Im Team sollte ein Krisenmanagement entworfen werden, damit in einer schwierigen Situation ruhig und richtig reagiert werden kann.

Unterrichtsstruktur und -organisation

Es soll ein fixer, gut organisierter und übersichtlicher Arbeitsplatz zur Verfügung stehen. Auf dem Pult soll es möglichst wenig Ablenkung haben. Die Aufgaben können mit Visualisierungen unterstützt werden. Auch mit einem Handlungs-/Ablaufplan und einer Zeitangabe (TimeTimer, Sanduhr) kann unterstützt werden. Das Klassenzimmer soll gut strukturiert und übersichtlich sein. Die Lehrperson soll eine klare Sprache haben und Witze und Ironie weglassen. Das Gesprochene wird mit Materialien aus der Unterstützten Kommunikation visualisiert.

Den Kindern kann es schwerfallen, sich mündlich am Unterricht zu beteiligen. Hier sollten andere Wege gefunden werden. Beim offenen Unterricht soll ein sicherer Rahmen bestehen bleiben, der Gewissheit und Orientierung ermöglicht. Kooperatives Lernen an einem gemeinsamen Gegenstand ist oft schwierig für Kinder mit ASS. Die Rollen und Aufgaben müssen klar verteilt werden. An einem angemessenen Rückzugsort soll sich das Kind in zusätzlichen, befristeten Pausen erholen können. Es sollte beachtet werden, dass in den einzelnen Schulfächern auf autismsensible Massnahmen eingegangen wird und Anpassungen gemacht werden. Unstrukturierte Zeiträume können zu Stress und Spannungen führen. Diese Zeiträume sollten ebenfalls strukturiert werden. Es sollen konkrete Möglichkeiten zur Auswahl stehen.

Unterrichtsmaterialien und -didaktik

Im Unterricht helfen Bildkarten mit Symbolen oder realen Fotos bei der Kommunikation (PECS = Picture Communication Exchange System). Dies ist eine Methode der Unterstützten Kommunikation. Auch das TEACCH-Programm kann angewendet werden.

Der Begriff bedeutet «Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped CHildren (Behandlung und pädagogische Förderung autistischer und in ähnlicher Weise kommunikationsbehinderter Kinder)» (Häussler, 2016, S. 13).

Der Schüler soll möglichst selbstständig, angst- und barrierefrei arbeiten und lernen können (Markowetz, 2020). Damit kann Folgendes strukturiert werden: räumliche Strukturierung, zeitliche Strukturierung, Strukturierung der Sprache, der Aufgaben, der Instruktionen und der Arbeitsformen, Strukturierung von Arbeitsmaterialien und Strukturierung von Handlungsabläufen.

Es kann sein, dass Schreibgeräte benötigt werden, da Kinder mit ASS oft grob- und feinmotorische Probleme haben. Eventuell kann hier auch Physio- oder Ergotherapie nützlich sein. In der Schule gibt es viele komplexe Dinge und Abläufe. Durch visuelle Hilfen sollen die Kinder unterstützt werden, z. B. mit einem visualisierten Stundenplan.

Netzwerkarbeit

Es ist wichtig, dass das Umfeld gut zusammenarbeitet und eine klare Aufgabenverteilung stattfindet.

Prävention

Fördermassnahmen sollen nicht erst dann gestartet werden, wenn sie dringend notwendig sind. Sie sollen präventiv eingesetzt werden. Hierbei sind Förderpläne sinnvoll.

Rahmenmodell zur schulischen Förderung von Schülern mit ASS

Es wurde ein Rahmenmodell mit acht Variablen entwickelt, damit inklusive Erziehung, Bildung und Förderung bei Kindern mit ASS gelingen kann (Eckert & Sempert, 2012). Das Rahmenmodell beinhaltet die folgenden Punkte, die aufgelistet und nicht näher betrachtet werden. In dieser Arbeit wird der Punkt funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten genauer erläutert.

- «Systemische Förderplanung
- Individualisierte Unterstützungsangebote
- Strukturierte Lernumgebungen
- Spezifische Lehrplananteile
- Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten
- Kooperation mit den Eltern
- Berücksichtigung der Peer-Beziehungen
- Professionalität der Fachkräfte» (S. 227).

5.2.2 Heilpädagogische und therapeutische Handlungskonzepte

Menschen mit einer ASS benötigen ein entsprechendes, passendes Lebensmilieu, um stressigen Situationen, Überforderung, Krisen, Verhaltensauffälligkeiten oder psychischen Ausnahmereaktionen vorzubeugen (Paetz & Theunissen, 2011). Autisten haben eine unübliche Beziehung zur Umwelt, beispielsweise zu Dingen, Personen und Situationen sowie zu ihrem eigenen Körper. Diese Verhaltensweisen können nicht-autistischen Personen als rätselhaft und schwierig vorkommen. Dies stösst oft auf Unverständnis und ebenso zu Kritik und Fehlreaktionen der Personen aus dem Umkreis. Das Verhalten wird falsch als eigensinnig, trotzig, frech, erziehungsschwierig, führungsresistent oder sogar böse gedeutet. Es kann sein, dass die Umwelt auf dieses

Verhalten mit wenig Verständnis, dauernder Zurechtweisung, Sanktionen und Leistungsdruck reagiert. Spürt nun die betroffene Person andauernd, dass sie nicht verstanden wird, reagiert sie mit Stress, woraus ein Widerstand erfolgen kann. Es kann sein, dass die Identität des Betroffenen geschädigt wird oder der Betroffene die Zuschreibungen verinnerlicht und annimmt. Gemäss verschiedenen Meta-Analysen und Evaluationen erweisen sich zwei aus den USA stammende Konzepte als Erfolg versprechend. Beide Konzepte nehmen eine Stärken-Perspektive ein. Zum einen ist es die Positive Verhaltensunterstützung und zum anderen der TEACCH-Ansatz. Beide Konzepte können miteinander kombiniert werden.

Laut verschiedenen Untersuchungen soll von einer Verhaltenstherapie bei einer ASS abgeraten werden. Bei der Verhaltenstherapie werden das soziale Umfeld sowie die Stärken-Perspektive nicht miteinbezogen. Zudem gilt die Verhaltenstherapie eher als Frühinterventionsprogramm.

Einige Formen der Unterstützten Kommunikation haben sich als wirksam erwiesen. Dabei handelt es sich nicht um ein Konzept, sondern eher um einzelne Methoden. Hinzu kommt, dass der Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten nicht thematisiert wird. Die Methoden können jedoch mit dem TEACCH-Ansatz oder der Positiven Verhaltensunterstützung kombiniert werden.

5.2.3 Drei kognitive Theorien zur Erklärung der Wahrnehmung

Markowetz (2020) erwähnt die drei kognitiven Theorien Theory of Mind, exekutive Funktion und zentrale Kohärenz. Gerade im Unterricht sind diese Fähigkeiten gefragt, was Kindern mit ASS Schwierigkeiten bereiten kann.

Abbildung 6: Kognitive Theorien (Markowetz, 2020, S. 16)

Kinder mit ASS können sich nur schwer vorstellen, dass andere Menschen eine Absicht haben, sich Gedanken machen, Gefühle haben, etwas wissen oder nicht wissen. Was ebenfalls schwierig ist, ist die Perspektivenübernahme, zu lügen und zu täuschen. Davon geht die Theory of Mind aus. Dies ergibt Defizite im sozialen Gehirn, was die sozialen Interaktionen stört.

Das Frontalhirn steuert die kognitive Leistung, kontrolliert somit das eigene Handeln. Dies ist die exekutive Funktion. Viele Kinder mit ASS haben Probleme bei der Planung und der Organisation. Oft brauchen diese Kinder klare Abläufe und hängen an Gegenständen oder Situationen fest. Die zentrale Kohärenz meint, dass Kinder mit ASS keine ganzen Situationen erfassen können, sondern sich auf Details fokussieren. Sie haben oft Mühe, das Ganze zu erkennen. Auf der Abbildung 6 sind die drei Komponenten nochmals dargestellt.

Bei der schulischen Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit ASS sollen verschiedene Faktoren berücksichtigt werden. Im Unterricht soll Verschiedenes beachtet werden. Dies kann als Prävention helfen, damit es nicht zu Verhaltensauffälligkeiten kommen muss. Zudem soll man im Unterricht die drei kognitiven Theorien beachten und sich darüber bewusst sein, dass die Wahrnehmung eines Kindes oder Jugendlichen mit ASS anders funktioniert.

6 Interventionsansätze für herausforderndes Verhalten und Autismus

In diesem Kapitel wird auf konkrete Interventionsansätze im Umgang mit Autismus-Spektrum-Störungen und herausforderndem Verhalten eingegangen.

Viele Lehrpersonen wünschen sich Rezeptlösungen im Umgang mit herausforderndem Verhalten (Mutzeck, 2007). Dabei besteht die Gefahr, das auffällige Verhalten eines Kindes als eine in ihm liegende Eigenschaft anzusehen. Zudem wären die angewendeten Massnahmen nicht zielgerichtet und finden nur oberflächlich Anwendung. Verhaltensauffälligkeiten müssen deshalb differenzierter betrachtet werden.

Von einer Klassifikations- und Selektionsdiagnostik im Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten ist wegzukommen. Vielmehr sollte eine umfassende Förderdiagnostik angestrebt werden. Diese beinhaltet einen Förderplan, gezielte Fördermassnahmen sowie deren Umsetzungs- und Wirkungsevaluation. Bei einem sonderpädagogischen Förderbedarf stellt sich nicht nur die grundlegende Frage: «Was braucht das Kind?», sondern auch «Was braucht das System?», «Was muss an der Kind-Umfeld-Interaktion verändert werden?», «Wo muss ein Kind-Umfeld-System gestützt, gefördert bzw. modifiziert werden?» (S. 21). Auch die Stärken und Ressourcen des Kindes werden mitberücksichtigt. Notbohm und Zysk (2019) ergänzen hier, dass keine voreiligen Vermutungen angestellt werden dürfen. Ausserdem soll immer zwischen «kann nicht» und «werde nicht» unterschieden werden.

6.1 Autismusspezifische Ansätze

6.1.1 Positive Verhaltensunterstützung (PVU)

Theoretische Grundlagen

Die Positive Verhaltensunterstützung ist keine allgemeingültige Methode, die bei allen autistischen Menschen angewendet wird (Theunissen, 2014). Zur Zielgruppe gehören autistische Personen, die zusätzlich Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Bei diesem Konzept geht es um den Umgang mit diesem auffälligen Verhalten. Es geht nicht darum, autistische Symptome zu vermindern, sondern den Umgang mit Schwierigkeiten im Zusammenleben mit anderen zu unterstützen. Als Nebeneffekt können jedoch auch autistische Schwierigkeiten abgebaut werden. Das Konzept gilt als empirisch gestützt (Sagrauske & Theunissen, 2019).

Bei der Positiven Verhaltensunterstützung wird auffälliges Verhalten als Ausdruck eines gestörten Individuum-Umwelt-Verhältnisses analysiert und versucht zu verstehen (Theunissen, 2014). Danach wird eine Intervention geplant, die der Person und dem Umfeld hilft. Positive Verhaltensunterstützung wird aus der aus den USA stammenden Bezeichnung Positive Behavior Support (PBS) übersetzt. Aus den USA liegen Forschungsarbeiten mit einer Metaanalyse zu Grunde, welche die Wirksamkeit dieses Ansatzes bestätigen. Positive Verhaltensunterstützung kommt in verschiedenen Kontexten zur Anwendung. Die Methode kann in drei Handlungsebenen angewendet werden. Auf der institutionsbezogenen Ebene geht es hauptsächlich um die Prävention. Beispielsweise soll eine geeignete Raumgestaltung dazu beitragen, dass herausforderndes Verhalten nicht entsteht. Auf der gruppenbezogenen Ebene geht es ebenfalls um die Prävention. Hier werden

Meditationstechniken oder Regeln eingeübt, die eine Gruppe zusammen festlegt. Dies soll zu einem positiven Miteinander beitragen. Bei der personenbezogenen Ebene geht es um ein Konzept für das Individuum. Dies soll dann angewendet werden, wenn das auffällige Verhalten als schwerwiegend gilt oder beispielsweise die anderen beiden Ebenen nicht ausreichen.

Als Zielgruppe gelten Menschen mit einer intellektuellen Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten jeden Alters oder auch Menschen ohne Behinderung, welche Verhaltensstörungen zeigen.

Die Positive Verhaltensunterstützung bezieht sich auf verschiedene Theorien. Sie bedient sich lerntheoretischen Grundlagen und der angewandten Verhaltensanalyse. Das Verhalten wird systematisch erfasst. Dabei werden folgende Fragen gestellt:

- «Was passiert vor dem Verhalten? (Auslöser)
- Was ist das Problemverhalten? (Verhalten)
- Was passiert nach dem Verhalten? (Folge)» (Theunissen, 2014, S. 36)

Bei der angewandten Verhaltensanalyse gibt es verschiedene Möglichkeiten, um auf das Verhalten zu reagieren. Ein erwünschtes Verhalten kann durch eine positive Verstärkung bzw. durch eine Belohnung unterstützt werden, z. B. durch Lob. Der unangenehme Reiz kann jedoch auch entfernt und dabei negativ verstärkt werden. Dies z. B. durch die Befreiung von einer Pflicht, die von jemandem als unangenehm empfunden wird. Auf ein unerwünschtes Verhalten kann aber auch eine unangenehme Konsequenz folgen. Bei einer Bestrafung kann ein unangenehmer Reiz als Konsequenz folgen, z. B. durch Strafarbeit, oder ein angenehmer Reiz wird entfernt, z. B. durch Handyverbot. Eine Bestrafung gilt jedoch bei herausforderndem Verhalten nicht als optimal. Zum einen kann das Kind vor der Person den Respekt verlieren, des Weiteren löst es das Problem hinter dem Verhalten nicht und es kommt zu Verschiebungen der Symptome. Auch ist es erwiesen, dass die Unterstützung erwünschter Verhaltensweisen viel effektiver ist als die Bestrafung unerwünschten Verhaltens. Die Person soll wertgeschätzt werden, wenn sie das Verhalten nicht zeigt.

Die Methode bezieht sich auf eine Stärken-Perspektive. Dabei sollen die Stärken, Ressourcen und Fähigkeiten eines Menschen beachtet und miteinbezogen werden. Den Ressourcen des Umfelds werden dabei ebenfalls Beachtung geschenkt. Als Bezugspunkt gelten dabei die allgemeinen Menschenrechte. Alle Menschen einer Gesellschaft sollen als gleichsamer Bürger anerkannt werden.

Auch neurobiologische Erkenntnisse fließen in die Methode mit ein. Das Verhalten wird also nicht nur von aussen, sondern auch von innerlichen Vorgängen beeinflusst. Forschungen haben gezeigt, dass das Verhalten nicht an ein menschliches Genom geknüpft ist. Das Gehirn ist veränderbar und kann je nach Umwelteinflüssen und Rahmenbedingungen neue Erfahrungen machen. Bei negativen Erfahrungen kann das emotionale Erfahrungsgedächtnis alarmiert werden. Die Situation kann als bedrohlich und stressig wahrgenommen werden und ein Abwehr- bzw. Schutzverhalten auslösen. Wenn dieses Vermeidungssystem einmal im Gehirn gebahnt ist, kann der Betroffene nicht mehr selbst aus diesem Verhalten herausfinden. Er braucht Unterstützung von aussen, indem die Stärken des Betroffenen berücksichtigt werden sollen. Ein wichtiger Faktor bei der Unterstützung ist eine gute Beziehungsgestaltung. Für eine Verhaltensänderung sind individuelle Einstellungen, Ziele, Stärken und Interessen sowie Kontextbedingungen miteinzubeziehen.

Bei der systemökologischen Perspektive geht es darum, dass auch die Umwelt des Kindes, Jugendlichen oder Erwachsenen berücksichtigt und miteinbezogen wird. Oft entstehen Verhaltensauffälligkeiten aufgrund von

Reaktionen auf Umweltbedingungen. Wenn an der auslösenden Situation etwas verändert wird, kann dies das Verhalten ändern.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich die Methode auf ein ganzheitliches Vorgehen bezieht. Es wird nicht nach der Ursache des Problems gesucht, sondern nach dem Zweck des Verhaltens gefragt.

Herausforderndes Verhalten

Theunissen (2014) beschreibt, dass es sich bei auffälligem Verhalten um normabweichendes Verhalten handelt, welches negativ behaftet ist. Diese Normabweichung kann sich auf Normen und Regeln, die in der Gesellschaft gültig sind, abstützen. Wie das Verhalten wahrgenommen wird, hängt immer vom Subjekt ab. Es kommt darauf an, wer das Verhalten beurteilt und welche Zuschreibungen gemacht werden. Das Verhalten wird von aussen als auffällig oder als unauffällig wahrgenommen und bewertet. Dies macht den Austausch über ein auffälliges Verhalten zwischen verschiedenen Personen schwierig. Ein herausforderndes Verhalten darf demnach nicht allein an einer Person festgemacht werden, sondern gilt immer als Ausdruck eines gestörten Verhältnisses zwischen Individuum und Umwelt. Das Verhalten hat eine Funktion.

Konkrete Umsetzung

Das Gesamtkonzept der PVU beinhaltet drei Präventions- und Interventionsstufen:

Alltags- und institutionsbezogene Stufe

Bei der ersten Stufe geht es darum, soziale Situationen und Bedingungen zu schaffen, die präventiv auf das auffällige Verhalten wirken (Sagrauske & Theunissen, 2019). Diese müssen individuell passend (personen-zentrierte Planung) und in den Alltag integriert werden. Im Schulhaus sollen für alle Räumlichkeiten allgemeine Verhaltensregeln besprochen und bestimmt werden. Durch Verstärkerprogramme können Anreize geschaffen werden. Eventuell sind zusätzliche Unterstützungsprogramme nötig, wie beispielsweise visuelle Hilfen, Zeitpläne, Verhaltenspläne und Kommunikationshilfen.

Gruppenbezogene Präventions- und Interventionsstufe

Konnte die betroffene Person durch die erste Stufe nicht erreicht werden, erfolgt diese Stufe. Hier können soziale Lern- oder Trainingsgruppen dazukommen (social skills training).

Die Autoren Goetschel, Jenny, Rossinelli-Isenschmid, Schneebeli und Steinhausen (2021) haben verschiedene evaluierte Trainingsprogramme aufgelistet. Ziele eines sozialen Kompetenztrainings sind die Minderung der Symptomatik, die Reduzierung von störenden und in der Entwicklung hemmenden Verhaltensweisen, das Trainieren von nützlichen Verhaltensweisen sowie angemessenen Bewältigungsstrategien sowie das Einbeziehen der Familie und des sozialen Umfelds.

Ein Peer-Support, wo sich Betroffene gegenseitig unterstützen, kann geplant werden (Sagrauske & Theunissen, 2019).

Individuumsbezogene Präventions- und Interventionsstufe (Einzelhilfe)

Dies ist die dritte Stufe des Konzeptes. Sie kommt zum Einsatz, wenn die vorangegangenen Stufen noch nichts oder nicht viel bewirken konnten. Als erstes wird eine Beratung gemacht. Geht dies nicht, wird eine umfassende Einzelhilfe angestrebt. Hier wird ein Unterstützerkreis gebildet. Es wird ein funktionales Assessment erstellt. Das Unterstützungsprogramm bezieht sich auf fünf unterschiedliche Handlungsebenen:

- Kontextfaktoren verändern: Beispielsweise mit dem TEACCH-Konzept.
- Verhaltens- und Handlungsrepertoires erweitern: Das positive Verhalten soll genutzt werden, indem ein Funktionales Kommunikationstraining, Sozialgeschichten, videogestütztes Modelllernen und verhaltensorientierte Lehrtechniken (z. B. Prinzip der Hilfestellung, Aufgabenzerlegung und Lernprinzip «Schritt für Schritt») angewendet werden.
- Konsequenzen verändern: Hier geht es um Verstärkerstrategien, -programme und Selbstkontrolle des Verhaltens. Auch reaktive Strategien kommen zum Einsatz.
- Persönlichkeits- und lebensstilunterstützende Massnahmen: Diese werden anhand der personenzentrierten Planung und dem Assessment erstellt. Die Lebensqualität der Person soll erhöht werden.
- Krisenmanagement: Dies kommt zum Einsatz, wenn das Verhalten krisenhaft ist oder auch psychische Schwierigkeiten auftreten. Es sollen präventive Massnahmen, wie ein Krisenplan, erstellt werden (deeskalierende Massnahmen). Ein Stressbewältigungsprogramm kann dazugehören.

Die angewendeten Massnahmen sollen von Zeit zu Zeit auf ihre Wirksamkeit überprüft werden. Aus diesem Grund wird das Unterstützungsprogramm dokumentiert. Das Programm wird von Personen aus dem Umfeld durchgeführt. Die Beziehung spielt eine wichtige Rolle. Die Chancen einer erfolgreichen Unterstützung sind gering, wenn das Vertrauen fehlt.

Theunissen (2014) erläutert, wie bei einem funktionalen Assessment vorgegangen werden kann:

Sich Wissen aneignen

Zuerst sollte man sich mit der Methode vertraut machen und sich einlesen.

Unterstützerkreis

Danach wird ein Unterstützerkreis mit allen wichtigen Bezugspersonen gegründet.

Informationen zusammentragen

Alle Informationen über das Kind werden zusammengetragen. Es wird entschieden, ob eine Fachperson beigezogen werden muss.

Name: _____ Datum: _____

	Verhalten	Autoaggression	Objektmanipulation	Masturbation	Witensbrüche	distanzloses Verhalten	u.s.w.													
Funktion																				
Vermeidung von Belastungssituationen																				
Reaktion auf Überforderung																				
Reaktion von Unterforderung																				
Erreichen von Zuwendung																				
Kontaktaufnahme																				
Durchsetzungsstrategie																				
usw.																				

Abbildung 10: Bogen zur Verknüpfung des Verhaltens mit dessen Funktion (Theunissen, 2014, S. 151)

Vermutungen/Arbeitshypothesen aufstellen

Es werden nun Hypothesen zum Zweck des Verhaltens aufgestellt. Aufgrund der gesammelten Informationen werden Annahmen getroffen.

Unterstützungsprogramm entwickeln

Das Unterstützungsprogramm soll Veränderungen der Kontextfaktoren, eine Erweiterung des Verhaltens- und Handlungsrepertoires, Veränderungen von Konsequenzen und persönlichkeits- und lebensstilunterstützende Massnahmen beinhalten. Eventuell sind Massnahmen zu einem Krisenmanagement notwendig.

Zusammenarbeit

Alle Personen aus dem Umfeld sollen effizient miteinander zusammenarbeiten und sich an die festgelegten Unterstützungsmaßnahmen halten.

Evaluation

Während und nach der Durchführung soll regelmässig eine Evaluation stattfinden. Es soll ein Vorher-Nachher-Vergleich gemacht werden.

Handlungsempfehlungen

Oft greifen traditionelle Ansätze wie diese der Verhaltensmodifikation im Umgang mit auffälligem Verhalten zu kurz. Dies, weil sie nicht zum Verständnis des Verhaltens beitragen, ein zu wenig umfassender Erklärungsansatz des Verhaltens dahintersteht und die Person oft mit negativen Konsequenzen konfrontiert und bestraft wird. Auch personenzentrierte Ansätze greifen zu kurz. Hier werden das Umfeld und die Situationen ausser Acht gelassen. Hinzu kommt, dass der/die Betroffene nicht dazu befähigt wird, neue oder alternative Verhaltensweisen zu erlangen.

Die Positive Verhaltensunterstützung soll als ein langfristig angelegtes Programm angesehen werden. Nach einer kurzfristigen Besserung der Schwierigkeiten kann sich das alte Muster wieder zeigen. Gut ist es, einen Praxisberater als Moderator beizuziehen.

Die Methoden der Verhaltensmodifikation werden bei auffälligem Verhalten häufig angewendet. Diese sind jedoch eher darauf ausgerichtet, das Problemverhalten und dessen Hintergründe zu verstehen. Der Erklärungsansatz ist zu wenig umfassend und es wird versucht, die betroffene Person mit negativen Konsequenzen und Bestrafungen zu konfrontieren.

Vom personenzentrierten Ansatz ist genauso abzuraten. Es steht die zwischenmenschliche und personale Ebene im Vordergrund. Dabei werden die Umwelt und die Situation nicht miteinbezogen. Die betroffene Person kann keine neuen oder alternativen Verhaltensweisen lernen.

Weiter sollen bei der Arbeit mit Menschen im Autismus-Spektrum Wertschätzung, Achtung der Würde, eine positive Beziehungsgestaltung, eine Subjektzentrierung, die individuelle Entwicklung, neurowissenschaftliche Aspekte, eine Stärken-Perspektive, Einbezug von Lerntheorien, Beachtung von Autonomie und Empowerment (Überwindung veralteter Ansichten), eine Lebensweltorientierung, Inklusion und die Erhöhung der Lebensqualität beachtet werden (Theunissen, 2022).

6.1.2 Das 5-Phasen-Modell: Analyse herausfordernden Verhaltens

Theoretische Grundlagen

Das 5-Phasen-Modell stellt eine Hilfe dar, um die Funktion eines Verhaltens eines anderen Menschen herausfinden zu versuchen (Häussler et al., 2021). Verhalten hat immer einen Grund oder einen Sinn. Für neurotypische Menschen ist das Verhalten von Menschen im Autismus-Spektrum oft rätselhaft und schwierig nachzuvollziehen. Dies gilt auch umgekehrt. Es entsteht vom Umfeld der Anspruch, das herausfordernde Verhalten so zu verändern, dass ein angenehmes und sicheres Zusammenleben möglich wird. Das beobachtbare Verhalten einer Person ist die Spitze des Eisbergs. Unter der Wasseroberfläche liegt der grosse Anteil: individuelle

Abbildung 11: 5-Phasen-Modell (Häussler et al., 2021, S. 18)

nung (siehe Abbildung 11).

und behinderungsbedingte spezifische Ursachen, die zum Verhalten führen. Begleiter von Menschen mit ASS haben die Aufgabe, in die Tiefe zu schauen und Ursachenforschung zu betreiben. So können individuelle Massnahmen entwickelt werden. Je früher eine Spannung entdeckt und daran gearbeitet wird, desto mehr Handlungsspielraum bleibt einem.

Das 5-Phasen-Modell bietet einen allgemeinen Leitfaden zur Verhaltensanalyse und Interventionsplanung

Herausforderndes Verhalten

Die Autoren erwähnen unter auffälligem Verhalten die folgenden Verhaltensweisen: es sind Verhaltensweisen, die jemanden physisch oder psychisch verletzen (die Person selbst oder ein anderer), die Gegenstände beschädigen, die das Lernen und die Entwicklung beeinträchtigen oder die den Betroffenen nicht sozial teilhaben lassen.

Ob ein Verhalten als herausfordernd eingestuft wird, hängt vom Umfeld ab. Es spielen hier verschiedene Faktoren eine Rolle und es kommt auf den Kontext an. An sich gibt es kein herausforderndes Verhalten. Es stellt sich immer die Frage, was wann für wen unter welchen Umständen zum Problem wird.

Konkrete Umsetzung

Bevor mit den fünf Phasen begonnen wird, sollte zwischen allen Beteiligten ein Gespräch zur auslösenden Krisensituation stattfinden. Das Umfeld sollte am gleichen Strang ziehen und als Team zusammenarbeiten. Es ist wichtig, das Spannungserleben einer Person richtig einzuschätzen. Menschen im Autismus-Spektrum fällt es oft schwer, ihre innere Spannung nach aussen zu bringen oder ihren Spannungszustand selbst einzuschätzen und eine andere Person darüber zu informieren. Das Umfeld soll also genau beobachten, wie die individuellen Anzeichen aussehen. So können wiederkehrende Muster erkannt werden.

Phase I: Eisberg voraus! Kritisches Verhalten erkennen und benennen

Als Erstes geht es darum, das beobachtbare Verhalten und die begleitenden Umstände zu erfassen. Das herausfordernde Verhalten sollte möglichst genau benannt werden.

Phase II: Das Ruder herumreißen: Spannungsregulation unterstützen

Hier stellt sich die Frage, wie man mit der akuten Krisensituation am besten umgehen kann. Zur Spannungsregulation werden Strategien entwickelt und vereinbart. Es soll eine möglichst schnelle, direkte Veränderung des Verhaltens geben, damit es für alle Beteiligten (wieder) sicher ist. Beispielsweise können Rahmenbedingungen oder das eigene Interaktionsverhalten verändert werden.

Phase III: Das Fundament des Eisbergs: Versteckte Ursachen des Verhaltens ergründen

In dieser Phase befasst man sich mit den Ursachen, die hinter dem Verhalten liegen. Auch die autismusspezifischen Besonderheiten werden berücksichtigt. Bezugspersonen sollen versuchen, Personen mit ASS dabei zu unterstützen, ein besseres Verständnis von Zusammenhängen zu erlangen und an sie getragene Anforderungen zu verstehen. Dasselbe gilt für unser pädagogisches Handeln. Erst danach können angemessene pädagogische Interventionen geplant werden. Folgende sechs Aspekte können bei Menschen mit ASS zu herausforderndem Verhalten führen:

- «Organische Faktoren
- Besonderheiten der sinnlichen Wahrnehmung
- Kommunikationsbeeinträchtigungen
- Besonderheiten und Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion
- Kognitive Besonderheiten

Phase IV: Kurs anpassen: Präventive Massnahmen planen

Hier gilt es grundlegende Veränderungen und präventive Massnahmen anzustreben. Eventuell müssen Rahmenbedingungen (äussere Faktoren) oder innere Faktoren und angepasst und Kompetenzen vermittelt werden. Es wird eine Interventionsplanung gemacht.

Phase V: Sicherer navigieren: Massnahmen umsetzen und überprüfen

Nun werden die vereinbarten Massnahmen umgesetzt. Es wird eine strukturierte Dokumentation erstellt. Zusammenhänge sollen aufgedeckt und die Wechselwirkung zwischen Verhalten und durchgeführter Massnahmen sichtbar gemacht werden. Die Wirksamkeit der Interventionen wird geprüft.

Im Buch sind einige konkrete Fallbeispiele zu finden.

Handlungsempfehlungen

Der Mensch mit ASS nimmt sein Verhalten, das andere als schwierig ansehen, als sinnvoll wahr.

«Herausforderndes Verhalten ist eine (hilflose) Form der Bewältigung einer schwierigen Situation.

- Das Verhalten ist ein Ausdruck von Hilflosigkeit.
- Das Verhalten ist (subjektiv) sinnvoll.
- Das Verhalten erfüllt eine Funktion» (S. 77).

Betrachtet man ein auffälliges Verhalten mit diesem Wissen, erfolgt ein Umdenken. Die Person würde etwas gerne tun, weiss aber nicht wie. Eventuell braucht die Person Unterstützung, sie kann aber nicht fragen. Es kann adäquater auf das Verhalten reagiert werden. Das Ziel der Interventionen ist es dann, der Person mit ASS ihre Hilflosigkeit und das Mass an Fremdbestimmung zu reduzieren.

6.1.3 Herausforderndes Verhalten vermeiden

Theoretische Grundlagen

Hejlskov Elvén (2015) meint, dass im Umgang mit herausforderndem Verhalten Fehlvorstellungen vorherrschen. Diese Vorstellungen müssen zuerst verändert werden, um mit dem auffälligen Verhalten adäquat umgehen zu können. Der Autor nennt dabei die Person mit dem auffälligen Verhalten Service-Nutzer. Oft kommen diese Einstellungen aus unserer eigenen Kindheit, aus falschen Annahmen über die Ursachen von Verhalten und der Theorie, dass alle Menschen identisch sind und für alle die gleichen Anforderungen gelten. Oft möchte die Kontrolle in jeder Situation behalten werden. Dabei hat der Service-Nutzer oft eine zu wenig gut ausgebildete Selbstkontrolle. Es wird auch angenommen, dass der Service-Nutzer versucht, einen zu manipulieren. Es wird dann geglaubt, Konsequenzen und Strafen seien das Richtige. Oft nützen aber übliche Methoden nichts, aufgrund einer schwachen zentralen Kohärenz des Service-Nutzers. Um Veränderungen zu erlangen, braucht es also bestimmte Methoden.

Hejlskov Elvén (2015) geht von folgendem Grundprinzip aus: «Menschen, die sich richtig verhalten können, werden es auch tun» (S. 279). Gehen wir von diesem Prinzip aus, begegnen wir dem Service-Nutzer mit Respekt und Verantwortungsbewusstsein. Wir können den Service-Nutzer nicht verändern, jedoch sein Umfeld

und unseren Umgang mit ihm. Wir müssen die Situation, die herausfordernd sein kann, genauer unter die Lupe nehmen.

Emerson (2001, zitiert nach Hejlskov Elvén, 2015, S. 15–16) stellt folgende Definition auf:

Kulturell abweichendes Verhalten von einer solchen Intensität, Häufigkeit oder Dauer, dass die physische Sicherheit der betreffenden Person selbst oder von anderen gefährdet ist; oder Verhalten, das die Person stark in der Nutzung öffentlicher Orte oder Dienstleistungen einschränkt oder dazu führt, dass sie davon ausgeschlossen wird. (S. 15–16)

Der Autor gibt sich jedoch nicht zufrieden mit dieser Definition und arbeitet deshalb mit folgender: «Herausforderndes Verhalten ist ein Verhalten, das den Menschen um die betreffende Person Probleme bereitet» (S. 17).

Zudem bezieht sich der Autor auf den Neuropsychologen Ross. W. Greene (1998, zitiert nach Hejlskov Elvén, 2015, S. 35-36). Dieser sagt, dass Menschen, die sich richtig verhalten können, dies auch tun. Zeigt eine Person ein auffälliges Verhalten, sind wahrscheinlich die Anforderungen zu hoch.

In einer Krisensituation soll ruhig vorgegangen werden. Der Autor bezieht sich hierbei auf den Low-Arousal-Ansatz von Andrew McDonnell (McDonnell, 2010, zitiert nach Hejlskov Elvén, 2015, S. 250–251).

Herausforderndes Verhalten

Der Autor beschreibt, dass es sich bei herausforderndem Verhalten um gewisse Verhaltensauffälligkeiten handelt. Zudem kommt es auf den Kontext an, ob ein Verhalten als auffällig gilt. Wenn man das auffällige Verhalten verstehen möchte, muss man auch immer den Kontext kennen. Ein herausforderndes Verhalten eines Regelschülers wird nicht gleich hingenommen wie bei einem geistig Beeinträchtigten oder einer Person im Autismus-Spektrum.

Schon immer hat es herausforderndes Verhalten gegeben. Der Umgang damit und die Regeln, die Normen sowie die Gesetze haben sich im Laufe der Zeit verändert. Der Mensch braucht die Gemeinschaft und wer gemeinschaftlich leben will, muss sich anpassen und sozial verhalten können. Hierzu gehört auch die Kompromissfähigkeit. Es wird eher Ja als Nein gesagt.

Der Autor unterscheidet zwischen gefährlichem und schwierigem Verhalten. Bei gefährlichen Verhaltensweisen muss sofort eingegriffen werden, bei schwierigen Verhaltensweisen sollen Strategien entwickelt werden, um diese längerfristig zu verändern.

Konkrete Umsetzung

Es sollen realistische Anforderungen an den Service-Nutzer gestellt werden. Eine zu hohe Anforderung oder wurde diese falsch gestellt, kann sie nicht geschafft werden. Folgend werden Methoden zur Anpassung der Anforderungen aufgelistet.

Strukturen

Strukturen helfen dem Service-Nutzer die fehlende zentrale Kohärenz zu kompensieren. Die richtige Struktur sollte gut gewählt werden und ohne Druck an den Service-Nutzer herangetragen werden. Wenn es Druck

benötigt, ist es nicht die richtige Methode. Struktur macht den Alltag vorhersehbarer, sie beruhigt und hilft, Selbstkontrolle zu haben.

Wir-Erfahrungen

In der Klasse sollte ein Wir-Gefühl vorherrschen, jede*r ist willkommen. So fällt es den Kindern leichter, Erwartungen zu erfüllen.

Wahlmöglichkeiten

Wenn eine Wahl angeboten wird, kann dies ein Ausweg aus einer Situation ergeben. Die Erziehungsberechtigten/Lehrpersonen/Betreuenden behalten dabei die Situation unter Kontrolle. Die Wahlmöglichkeiten sollten eingeschränkt werden, um weitere Schwierigkeiten zu vermeiden. Gibt es eine zu grosse Auswahlmöglichkeit, können Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung oft nicht damit umgehen. Das Ziel Wahlmöglichkeiten anzubieten ist, dass die Kinder ihre Selbstkontrolle behalten können.

Zeit

Es braucht verschiedene Hilfsmittel, um mit Zeitangaben umzugehen.

Abwarten, bis der Betroffene bereit oder fertig ist

Es gibt Situationen, die natürlich enden oder eben nicht. Wenn Dinge zu Ende gemacht werden dürfen, ist es leichter, danach in die nächste Aktivität zu steigen. Es sollte demnach ein logischer Schluss gewählt werden. Vom Umfeld wird dafür Flexibilität gefordert.

Bestechung oder Belohnung

Hier kann der Tag in der Schule mit einem Arbeitstag verglichen werden. Nach einem Arbeitstag bekommt man einen Lohn. Somit sollte es ebenfalls Belohnungen oder Bestechungen geben, so wird der Service-Nutzer motiviert für die Anforderungen. Es muss klar sein, warum der Service-Nutzer dies bekommt und was von ihm erwartet wird.

Motivierende Aktivitäten/Motivierende Unterstützung bei Übergängen

Manchmal braucht es eine motivierende Aktivität, damit ein Übergang gelingen kann oder eine Aktivität ohne natürliches Ende beendet werden kann.

Anforderungen ohne Druck

Wenn der Druck aus einer Anforderung genommen wird, kann das Kind selbstbestimmter handeln.

Nicht zu viele Anforderungen auf einmal stellen

Es sollte überlegt werden, ob das Kind alle Handlungsschritte erfüllen kann oder ob es die einzelnen Handlungsschritte aufgeteilt benötigt. Bei der Arbeit mit Kindern im Autismus-Spektrum bietet sich dafür die TEACCH-Methode an.

Hejlskov Elvén (2015) beschreibt verschiedene Grund-Stressfaktoren, die sich auf das Verhalten auswirken und als ursächlich für auffälliges Verhalten angesehen werden können. Manche Menschen können mit Stress und schwierigen Situationen besser umgehen als andere, da sie bessere Coping-Strategien haben. Coping bedeutet bewältigen, überwinden. Bei Menschen im Autismus-Spektrum funktioniert die Stressbewältigung anders als bei Nicht-Autisten. Sie reagieren beispielsweise mit besonderen Interessen, sie wissen nicht intuitiv, warum sich das Gegenüber so verhält, und sie brauchen Aktivitäten wie Sport, Atemübungen oder das Anhören einer Entspannungs-CD.

Auf folgende Grund-Stressfaktoren ist der Autor am häufigsten gestossen:

Schwache zentrale Kohärenz, Impulskontrolle-Schwierigkeiten, mangelnde Struktur, Schlafstörungen, Reizüberflutung, der Alltag wird durch zu hohe oder zu viele Anforderungen bestimmt, Probleme innerhalb der Familie, das Leben als Teenager, Einsamkeit, Entfremdung, starke Emotionen bei Personen im direkten Umfeld, Dezember, besondere Lebensereignisse, Pollenallergie, schmerzhaftes Erkrankungen und Beziehungsprobleme (Hejlskov Elvén, 2015, S. 152–153).

Es wird darauf verzichtet, auf jeden einzelnen Punkt genauer einzugehen.

Als nächstes geht der Autor auf situative Stressfaktoren ein, da ein herausforderndes Verhalten häufig durch eine Situation ausgelöst wird. Solche Stressfaktoren können sein: «Anforderungen, Konflikte, Unfähigkeit, sich verständlich zu machen, Beschwerden und Schmerzen, unerwartete Geräusche, Vertretungen in der Betreuung, Antipathien gegen Betreuer oder andere Service-Nutzer, plötzliche Veränderungen, nicht mithalten können, Probleme mit dem Essen, Ungerechtigkeiten, Partys und Fixierung» (Hejlskov Elvén, 2015, S. 167).

Auch hier wird nicht explizit auf die einzelnen Punkte eingegangen.

Der Autor definiert verschiedene Warnsignale, die erkannt werden können, sobald die Gesamtsumme des Stresses zu hoch ist. Er kategorisiert dabei persönliche Warnsignale, die bei jeder Person anders sind: Positive Warnsignale wirken schlimm, haben aber positive Auswirkungen, negative Warnsignale und der Verlust vorhandener Fähigkeiten.

Diese Warnsignale sollten von Chaossilalen unterschieden werden. Hier gibt es akute und dauerhafte. Akute Chaossilale kommen zum Vorschein, wenn der Stress in einer Situation zu hoch wird. Die Signale sind kurz und vorübergehend. In der Chaossilalation kann der Service-Nutzer sein Verhalten und sich selbst nicht kontrollieren. Akute Chaossilale können beispielsweise offene Gewalttätigkeit, Angst- und Panikattacken oder impulsive Suizidversuche sowie Handlungsunfähigkeit oder Desorientierung sein. Zu den langanhaltenden Chaossilalationen gehören beispielsweise Depressionen, Psychosen, Essstörungen oder Angstzustände.

Es gibt aber auch schützende oder beruhigende Faktoren, diese können das psychische Chaos verkleinern. Zu den eigenen Schutzfaktoren zählen: «Alltagsstrategien, Selbsterkenntnis, Unabhängigkeit, Optimismus und Humor, etwas gut können, Fluchtwege, Wahl-Identitäten und Vertrauen» (Hejlskov Elvén, 2015, S. 221).

Zu den externen Schutzfaktoren gehören: «Struktur, Information und Verständnis, realistische Anforderungen, Rückzugsmöglichkeiten, Beziehungsnetzwerke und soziale Unterstützung» (Hejlskov Elvén, 2015, S. 231).

Trotz allen Methoden können nicht immer alle Konflikte verhindert werden. Dabei gilt es Ruhe zu bewahren. Es ist wichtig, die Emotionen des Service-Nutzers nicht durch eigene Gefühle anzustecken und zu verstärken. Es soll unaufgeregt mit der Situation umgegangen werden: «auf kontrollierte Weise reagieren, Vermeidung von Blickkontakt, Vermeidung von Berührungen, Respektieren der persönlichen Distanz, vermeiden, Stärke zu demonstrieren, sich hinsetzen, ruhig sprechen, nachgeben, den Betreuer austauschen, den Billard-Trick anwenden (Manchmal kann der Service-Nutzer, wenn er aufgeregt ist, nicht kommunizieren. Der Betreuer spricht dann mit einer anderen Person im Raum über etwas, was die Aufregung mildern könnte.) und warten» (Hejlskov Elvén, 2015, S. 250–251).

Zusätzlich können verschiedene Ablenkungsmanöver angewendet werden, wie beispielsweise eine emotionale oder eine konkrete Ablenkung.

Handlungsempfehlungen

Bei Menschen mit einer geistigen Behinderung oder neuropsychiatrischen Störungen müssen andere Erziehungsmethoden als die üblichen gefunden werden. Das Ziel sollte immer der Erhalt der Selbstkontrolle sein. Die Methoden sollten auf Vertrauen aufgebaut werden. Die Anforderungen sollen so gestellt werden, dass der Service-Nutzer Ja sagen kann. Es soll Ruhe bewahrt werden. Manchmal hilft eine Ablenkung.

Oft fühlt sich das Umfeld machtlos im Umgang mit auffälligem Verhalten. Es wird dann mit verschiedenen Methoden versucht, das Verhalten des Betroffenen zu verändern; die Verantwortung wird der betroffenen Person abgegeben. Besser sollte das Verhalten jedoch durch Veränderung des eigenen Verhaltens des Umfelds verändert werden. Auch an den Ursachen des Verhaltens soll langfristig gearbeitet werden. Es muss uns bewusst sein, dass nicht die Person mit dem auffälligen Verhalten ein Problem hat, sondern die Personen, die das Verhalten wahrnehmen. Stellt das Verhalten eine Gefahr dar, muss sofort etwas geändert werden.

Um mit auffälligem Verhalten adäquat umzugehen, müssen wie im Kapitel Theoretische Grundlagen erklärt, Fehlvorstellungen verändert werden. Es sollen die richtigen Methoden angewendet werden, da traditionelle Ansätze oft nichts bewirken.

Der Autor stellt verschiedene Methoden vor, wie Anforderungen an den Service-Nutzer herangetragen werden können. Der Service-Nutzer hat das Recht, Nein zu sagen. Die Verantwortung liegt also bei der Person, welche die Anforderung an den Service-Nutzer heranträgt, damit dieser Ja sagt.

Um mit auffälligem Verhalten adäquat umzugehen, sollte das Betreuungspersonal über entsprechende Methoden verfügen. Das Personal ist also für das Verhalten und die Auswirkungen verantwortlich.

Unsere heutigen Methoden gehen oft auf die Vorstellungen von auffälligem Verhalten der Philosophen Descartes, Spinoza und Kant (17./18. Jahrhundert) zurück, welche dieses als etwas betrachtet haben, das man bewusst und rational tut, sodass eine Bestrafung als logische Konsequenz folgen muss. Zudem werden allgemeingültige Methoden für normalentwickelte Kinder auf Kinder mit geistiger Beeinträchtigung und/oder auffälligem Verhalten geschlossen.

6.1.4 Alternativen zu herausforderndem Verhalten

Theoretische Grundlagen

Die Autoren Castañeda et al. (2019) beziehen sich in ihrem Buch auf den ebenfalls in dieser Arbeit erwähnten Autoren Bo Hejlskov Elvén. Es wird empfohlen, zuerst das Buch des Autors zu lesen, bevor man das Buch von Castañeda et al. liest.

Herausforderndes Verhalten

Wenn ein problematisches Verhalten nach aussen gerichtet ist, fällt dies auf und ist für das Umfeld eine Herausforderung. Es entsteht ein Leidensdruck und Bedürfnis, etwas zu unternehmen. Ist das schwierige Verhalten nach innen gerichtet, kann sich dies durch Rückzug und Passivität zeigen. Dies ist für das Umfeld weniger störend, doch muss dem genauso viel Beachtung geschenkt werden.

Wie Hejlskov Elvén (2015) ebenfalls schreibt, ist es nicht die betroffene Person, die ein Problem hat. Es ist das Umfeld, das mit deren Verhalten ein Problem hat und herausgefordert wird.

Ob ein Verhalten als angemessen oder unangemessen beurteilt wird, hängt von der jeweiligen Situation, der Intensität und der Dauer ab und welche Auswirkungen es auf andere Personen hat.

Konkrete Umsetzung

Als erstes sollen folgende zentrale Fragen gestellt werden:

- WAS macht die Person? Was genau tut sie? Wie verhält sie sich?
- WANN und WIE OFT macht sie das? In welchen Situationen zeigt die Person das Verhalten? In welchen nicht? Welche AUSLÖSER gibt es?
- Wie ist das ERREGUNGSNIVEAU der Person und woran können wir das erkennen?
- Welche FUNKTION hat das Verhalten? Was möchte die Person mit dem Verhalten erreichen? (S. 54)

In den Abbildungen 14 und 15 folgt ein konkretes Beispiel, wie die Ermittlung des Erregungsniveaus und passende Regulationsmöglichkeiten dargestellt werden können:

Abbildung 14: Möglichkeit Darstellungsform Erregungszustand und Regulationsmöglichkeiten (Castañeda et al., 2019, S. 118)

Abbildung 15: Visualisierung Erregungsskala und Regulationsmöglichkeiten (Castañeda et al.2019, S. 119)

Wie Hejlskov Elvén (2015) in seiner Arbeit ausgeführt hat, soll bei herausforderndem Verhalten unaufgereggt reagiert werden. Castañeda et al. (2019) beziehen sich hierbei auf den Low-Arousal-Ansatz von Andrew McDonnell aus Grossbritannien (McDonnell, 2010, zitiert nach Castañeda et al., 2019, S. 125) und haben dazu eine Visualisierung erstellt (siehe Abbildung 16):

Abbildung 16: Regeln für einen unaufgeregten Umgang (Castañeda et al., 2019, S. 125)

Die Autoren beschreiben, wie in Kapitel 4.6 bereits erwähnt wurde, verschiedene Funktionen von herausforderndem Verhalten und erwähnen zu jeder Funktion konkrete Praxisideen zum Umgang damit. Die Ideen gelten nicht als Rezeptlösung, sondern sollen immer individuell an den Betroffenen angepasst werden.

In der folgenden Abbildung 17 werden die verschiedenen Funktionen von herausforderndem Verhalten und einige Beispiele, wie damit umgegangen werden kann, aufgezeigt:

Abbildung 17: Beispiel einer Comic Strip Conversation (Castañeda et al., 2019, S. 80)

Provokation

In der Abbildung 17 kann der Person mit Comic Strip Conversations (Gray, 2011, zitiert nach Castañeda et al. 2019, S. 80) geholfen werden zu verstehen, was ihr Verhalten bei anderen Personen auslöst. Die Theory of Mind kann damit unterstützt werden. Die Person soll dadurch verstehen, dass andere anders denken, fühlen und ein anderes Wissen haben.

Personen steuern und Effekte auslösen

Es gibt viele verschiedene Spielzeuge und Geräte, die Effekte auslösen. Auch Interaktionsspiele bieten sich an, beispielsweise Nochmal-Spiele. Dies können Kniereiterspiele, Gesang, Massagen oder Kitzeln sein. Auf der nächsten Stufe der Kommunikationsentwicklung kann ein UK-Hilfsmittel (Ausgabegerät, Gebärden, Symbole) miteingebunden werden. Später können

Mach-mal-Spiele gespielt werden. Möchte ein Effekt durch ein auffälliges Verhalten ausgelöst werden, soll eine Alternative angeboten werden. Dazu kann eine Alternativübersicht gezeigt werden. Eine Alternativübersicht bedient sich immer dem gleichen

Abbildung 18: Schema für Alternativübersicht (Castañeda et al., 2019, S. 97)

Schema (siehe Abbildung 18). Die Idee stammt von Pat Miranda (Hallbauer, 2007, zitiert nach Castañeda et al., 2019, S. 96). Eine Alternativübersicht wird der Person immer dann gezeigt, wenn der Auslöser oder die Situation eintreten. Dies sollte geschehen, bevor das schwierige Verhalten auftritt.

Etwas fordern

Oft fehlt das angemessene Kommunikationsmittel, um etwas zu fordern. Dies wird dann mit auffälligem Verhalten gemacht. Die Person braucht eine Kommunikationshilfe mit individuell bedeutsamem Vokabular. Als

Ich brauche Hilfe an meinem Spind

Ich gehe gerne in die Werkstatt. Die Arbeit macht mir Spaß und auch die Pausen. Alle wichtigen Sachen habe ich in meinem Spind. Manchmal geht der Spind nicht auf. Dann brauche ich Hilfe. Das ist normal. Alle Menschen brauchen manchmal Hilfe. Ich gehe zu meiner Gruppenleiterin und lege meine Hand auf ihren Arm. Wenn sie mich anschaut, mache ich die Gebärde für „kommen“. Jetzt weiß meine Gruppenleiterin, dass sie mitkommen soll. Wir gehen zusammen zum Spind. Ich zeige auf die Tür. Jetzt weiß sie, dass sie mir helfen soll. Sie macht die Tür auf.

Ich werde versuchen, daran zu denken, dass ich Hilfe holen kann, wenn ich meinen Spind nicht aufbekomme. Ich denke daran, dass ich dann die Gebärde mache. So verstehen mich die anderen und wir haben eine gute Zeit zusammen.

Abbildung 19: Beispiel einer Social Story (Castañeda et al., 2019, S. 79)

Abbildung 20: Beispiel Videomodelling (Castañeda et al., 2019, S. 87)

ren vor und die Handlungsschritte werden dargestellt (siehe Abbildungen 21–22). So können Erst-Dann-Visualisierungen (siehe Abbildung 23), Kistenaufgaben, Tablettaufgaben und Klettmappen (siehe Abbildung 24) gestaltet werden. Auch hier bietet sich wieder das Videomodelling an.

Abbildung 21: Der aktuelle Arbeitsschritt wird visuell angezeigt (Castañeda et al., 2019, S. 85)

Bezugsperson muss man bei der Verwendung von UK ein Vorbild sein (Modelling). Auch Social Stories können hier eingesetzt werden (Gray, 2014, zitiert nach Castañeda et al., 2019, S. 79) (siehe Abbildung 19). Social Stories sind kurze Geschichten, die eine Situation, ein Ereignis oder eine Aktivität beschreiben.

In dieser Situation bietet sich wie bei der Provokation die Arbeit mit Comic Strip Conversations und Alternativen an. Videomodelling oder eine Verhaltenskarte sind eine ideale Alternative/Ergänzung. Beim Videomodelling wird der Person ein Film gezeigt, wie

eine Handlung korrekt ausgeführt wird (siehe Abbildung 20). Danach probiert sie es selbst.

Etwas ablehnen

Die Aufgabe ist es, Anforderungen so an die Person anzupassen, dass sie diese selbst umsetzen kann und machen will. Eine Hilfe kann dabei der TEACCH-Ansatz (Häussler, 2016, zitiert nach Castañeda et al. 2019, S. 84) sein (siehe Kapitel 5.2.1). Dieser gibt klare Strukturen

Abbildung 22: Ablaufpläne zum Umblättern für den Schwimmunterricht (Castañeda et al., 2019, S. 86)

Abbildung 24: Klettmappe (Castañeda et al., 2019, S. 84)

Abbildung 23: Erst-Dann-Visualisierung (Castañeda et al., 2019, S. 91)

Aufgrund eines Missverständnisses

Hier eignen sich wieder Comic Strips oder Social Stories, um ein Missverständnis zu klären. Häufig führen «Kannst du ...?-Fragen» zu einem Missverständnis. Die Kommunikation muss klar sein: Öffne bitte das Fenster.

Kontaktaufnahme und Forderung Aufmerksamkeit

Hier soll versucht werden, Kontakt, Aufmerksamkeit und eine positive gemeinsame Zeit möglichst aktiv zu gestalten. Ansonsten holt sich die Person die Aufmerksamkeit mit auffälligem Verhalten. Zur Kontaktaufnahme kann der Person eine Alternativübersicht helfen (siehe Abbildung 25).

Abbildung 25: Alternativübersicht (Castañeda et al., 2019, S. 96)

Abbildung 26: Plauderplan zur Kontaktaufnahme (Castañeda et al., 2019, S. 101)

Eine weitere Möglichkeit ist, ein Erzählbuch einzusetzen. Dank einem Satzanfang und verschiedenen Varianten, wie die Geschichte weiter verläuft, kann das Sprachverständnis verbessert werden.

Eine weitere Idee für eine positive Kontaktaufnahme bietet eine Tafel mit verschiedenen Begrüßungsritualen. Weiter kann ein Plauderplan Unterstützung bieten (siehe Abbildung 26).

Kontrolle behalten

Als Strukturhilfe bietet sich wieder der TEACCH-Ansatz an (Häussler, 2016, zitiert nach Castañeda et al., 2019, S. 102). Mit Bildern und Plänen können Abläufe visualisiert und Änderungen im Tagesplan können aufgezeigt werden (siehe Abbildung 27).

Abbildung 27: Die Ausnahme wird visualisiert, wenn es einen Ausfall gibt, daneben ist die geplante Alternative sichtbar (Castañeda et al., 2019, S. 103)

Hat eine Aktivität kein natürliches Ende, fällt es besonders schwer, diese zu beenden und in eine neue Aktivität zu finden (siehe Abbildung 28). Manchmal fällt es schwer, in der Situation die passende Frage zu stellen. Dabei hilft eine Kommunikationstafel (siehe Abbildung 29). Ebenfalls schwierig sind chaotische Situationen oder Wartezeiten (siehe Abbildung 30). Hierbei kann eine Verhaltenskarte helfen.

Abbildung 28: Der Pfeil wird umgehängt, sobald es zum Übergang kommt (Castañeda et al., 2019, S. 104)

Abbildung 29: Kommunikationstafel (Castañeda et al., 2019, S. 107)

Abbildung 30: Verhaltenskarte als Hilfe für die Wartezeit (Castañeda et al., 2019, S. 106)

Unangenehme Wahrnehmungen überlagern oder vermeiden

Bei akustischen Überempfindlichkeiten hilft ein Gehörschutz. Kleidungsstücke und gewisse Materialien können zu taktilen Abneigungen führen. Am Arbeitsplatz hilft ein Sichtschutz bei visueller Überforderung. Gibt es Probleme mit dem Gleichgewicht, hilft ein Stuhl mit Armlehne, eine geformte Sitzschale oder ein Hocker, mit dem man wippen kann. Auch hier kann wieder eine Alternativübersicht (siehe Abbildung 25) oder eine Verhaltenskarte (siehe Abbildung 30) helfen, um das Hilfsmittel anzuwenden.

Unwohlsein ausdrücken

Um herauszufinden, wo der Schmerz sitzt und wie stark er ist, hilft eine Schmerzskala. Kann ein Schmerzempfinden nicht kommuniziert werden, sollen regelmässige Arztbesuche erfolgen. Schlafstörungen müssen vom Umfeld beobachtet werden.

Als Stimulation

Dieses Verhalten sorgt dafür, dass es der Person gut geht. Es ist also nichts Schlechtes. Eine andere Bezeichnung dafür ist Stimming. Zur Unterstützung gibt es verschiedene Gegenstände. Werden dabei die anderen gestört, soll man der Person ermöglichen, in einen anderen Raum zu gehen.

Zur Regulation

Hier kann der Erregungszustand erhöht sein. Das Verhalten dient einem guten Zweck, es soll nicht unterbunden werden. Zuerst sollte das Erregungsniveau eingeschätzt werden. Es soll auch für die Person selbst visualisiert werden, damit sie lernt, sich selbst einzuschätzen. Ein Erzählbuch kann unterstützend wirken, um

Stressauslöser, herausforderndes Verhalten und angemessene Regulationsmöglichkeiten zu besprechen. Ebenfalls kann wieder eine Alternativübersicht (siehe Abbildung 25) helfen.

Ausdruck einer Krise

In einer Krisensituation hat das Erregungsniveau die kritische Marke überschritten, denn die Person hat die Kontrolle über sich verloren. Je höher die Marke, desto schwieriger ist es kontrolliert, geplant und systematisch zu handeln. Es geht darum, möglichst schnell rauszufinden und nicht um eine gewinnbringende Lernsituation. So muss das pädagogische Herz manchmal enttäuscht werden.

Zu ihrem Buch haben die Autoren ein Begleitposter beigelegt. Dieses gibt eine Übersicht über die oben beschriebenen Verhaltensweisen, deren Auslöser, Ursachen, Ideen zur Hypothesenbildung und konkrete Lösungsvorschläge.

Handlungsempfehlungen

Oft funktioniert beim Umgang mit herausforderndem Verhalten die gewohnte Pädagogik nicht. Bei Menschen mit Besonderheiten müssen besonderen Lösungen gefunden werden. Oft muss ignoriert werden, was einem das Bauchgefühl rät und dem sozialen Umfeld müssen neue Wege aufgezeigt werden.

Das Umfeld empfindet ein starkes Ohnmachtsgefühl, da bereits vieles ausprobiert wurde und nichts half. Es fehlen geeignete Methoden im Umgang mit dem entsprechenden Verhalten. Meistens wird davon ausgegangen, dass die betroffene Person selbst ihr Verhalten ändern soll. Doch dies funktioniert so nicht. Die Person hat keinen Grund, ihr Verhalten zu ändern, weil es für sie Sinn macht und kein Problem darstellt; oder sie verfügt nicht über die notwendigen Kompetenzen, ihr Verhalten zu ändern. Es ist also die Aufgabe des Umfeldes etwas zu verändern. Manchmal ist es sinnvoll, Fachpersonen wie Psychologen oder Therapeuten für eine Perspektivenerweiterung beizuziehen. Bei herausforderndem Verhalten wird die Schuld oft bei den Eltern gesucht. Diese leiden ebenso unter der Situation und sind keine ausgebildeten Fachpersonen. Lehrpersonen, Therapeut*innen oder Mitarbeitende in Werkstätten und Wohnheimen haben hingegen Praxiserfahrung. Es ist ihr Beruf, sie haben diesen gewählt und werden dafür entschädigt. Sie haben eine Ausbildung dafür gemacht. Im Umgang mit herausforderndem Verhalten stehen als erstes die professionellen Bezugspersonen in der Pflicht, erst danach kommen die Eltern. An die Betroffenen selbst sollten keine Erwartungen gestellt werden. Am besten wäre es, wenn das ganze Umfeld zusammenarbeiten würde.

Die kognitiven Besonderheiten, wie sie im Kapitel 5.2.3 beschrieben wurden, müssen beachtet werden.

7 Transfer zur Schule

7.1 Zusammenführung

In diesem Kapitel sollen die oben erläuterten autismusspezifischen Ansätze im Umgang mit herausforderndem Verhalten gegenübergestellt werden. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede beleuchtet.

Theoretische Grundlagen

Die Autoren Castañeda et al. (2019) nehmen das Buch von Bo Hejlskov Elvén (2015) als Grundlage. Darauf aufbauend entwickelten sie viele konkrete Ideen zum Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen für die Praxis. Wie Hejlskov Elvén erwähnen sie die verschiedenen Punkte zu einem unaufgeregten Umgang mit auffälligem Verhalten. Sie beziehen sich dabei auf den Low-Arousal-Ansatz von Andrew McDonnell (McDonnell, 2010, zitiert nach Hejlskov Elvén, 2015, S. 250–251/zitiert nach Castañeda et al., 2019, S. 125). Beide nehmen als Grundlage, dass ein Mensch nicht verändert werden kann, jedoch sein Umfeld und der Umgang mit diesem Menschen. Theunissen (2014) bezieht sich mit seiner Methode der positiven Verhaltensunterstützung auf Personen mit einer intellektuellen Behinderung oder auch ohne Behinderung mit auffälligem Verhalten. Ebenfalls, wie die beiden vorangehenden Autoren, erwähnt er, dass Methoden der Verhaltensmodifikation und der personenzentrierte Ansatz beim Umgang mit herausforderndem Verhalten zu kurz greifen und nicht geeignet sind. Die Methode bezieht sich auf verschiedene Theorien, beispielsweise auf lerntheoretische Grundlagen sowie der angewandten Verhaltensanalyse. Dabei wird das Verhalten systemisch erfasst. Auch die Stärken-Perspektive und neurobiologische Erkenntnisse fließen in die Methode mit ein. Alle vier Methoden gehen systemisch und ganzheitlich vor. Auch die Umwelt soll zur Problemlösung miteinbezogen werden.

Herausforderndes Verhalten

Alle vier Autoren haben ähnliche Sichtweisen, was sie unter herausforderndem Verhalten verstehen. Die Autoren erwähnen, dass es sowohl auf den Kontext als auch auf die subjektive Ansicht ankommt, ob ein Verhalten als auffällig/angemessen bewertet wird oder nicht. Hejlskov Elvén (2015) sagt, dass es schon immer herausforderndes Verhalten gegeben hat, der Umgang damit sowie die Regeln, Normen und Gesetze haben sich verändert. Theunissen (2014) ergänzt hier, dass es sich bei auffälligem Verhalten um eine negative Normabweichung handelt. Alle Autoren gehen davon aus, dass herausforderndes Verhalten eine Funktion hat. Häussler et al. (2021) sagen noch weiter, dass das Lernen und die Entwicklung beeinträchtigt werden oder der/die Betroffene aufgrund des Verhaltens sozial nicht teilhaben kann. Castañeda et al. (2019) unterscheiden zusätzlich von einem nach aussen und einem nach innen gerichteten auffälligen Verhalten. Beidem sollte Beachtung geschenkt werden.

Konkrete Umsetzung

Theunissen (2014) und Theunissen und Saugrauske (2019) beschreiben mit der Methode der positiven Verhaltensunterstützung eine Vorgehensweise, wie bei Kindern und Jugendlichen mit oder ohne

Beeinträchtigungen und zusätzlichem herausforderndem Verhalten vorgegangen werden kann. Die Autoren beschreiben verschiedene Interventionsstufen und erklären das Vorgehen mit konkreten Fallbeispielen. Dabei wird ein funktionales Assessment erstellt. Das 5-Phasen-Modell (Häussler et al., 2021) bietet ebenfalls einen allgemeinen Leitfaden zur Verhaltensanalyse und Interventionsplanung. Anhand konkreter Fallbeispiele zeigen die Autoren das Vorgehen. Das 5-Phasen-Modell (Häussler et al., 2021) ist ein reaktives Vorgehen. Es wird erst benötigt und angewendet, wenn das auffällige Verhalten bereits vorhanden ist. Die positive Verhaltensunterstützung (Theunissen, 2014/Sagrauske & Theunissen, 2019) kann präventiv oder reaktiv eingesetzt werden, genauso die Praxisideen von Hejlskov Elvén (2015) sowie Castañeda et al. (2019). Hejlskov Elvén (2015) und Castañeda et al. (2019) geben konkrete Praxisbeispiele, -ideen und Handlungsempfehlungen, wie mit herausforderndem Verhalten umgegangen werden kann. Castañeda et al. (2019) zählen verschiedene Funktionen auffälliger Verhaltensweisen auf. Dabei erläutern sie, was die Ursachen sind und wie der/die Betroffene konkret unterstützt werden kann. Theunissen (2014), Castañeda et al. (2019) sowie Hejlskov Elvén (2015) erwähnen, dass es wichtig ist, dass das Betreuungspersonal, Therapeut*innen und Lehrpersonen über entsprechende Methoden zum Umgang mit herausforderndem Verhalten verfügen. Allen Autoren ist es wichtig, dass das Umfeld zusammenarbeitet. Das auffällige Verhalten soll möglichst genau ergründet, benannt und dessen Funktion herausgefunden werden. Die Autoren geben eine genaue Anleitung, wie dies gemacht werden könnte. Castañeda et al. (2019), Hejlskov Elvén (2015) sowie Häussler et al. (2021) sagen, dass auch der Erregungszustand des Betroffenen analysiert werden muss. So können genaue Unterstützungsmassnahmen geplant werden. Unter anderem sollen die Kontextfaktoren verändert werden.

Handlungsempfehlungen

Hejlskov Elvén (2015) und Castañeda et al. (2019) erwähnen beide, dass es bei besonderen Menschen besondere Erziehungsmethoden braucht. Für den adäquaten Umgang sind die Therapeut*innen und Lehrpersonen zuständig, da sie dafür entschädigt werden. Erstverantwortlich sind nicht die Erziehungsberechtigten. Auch Häussler et al. (2021) erwähnen, dass es die Aufgabe von den Begleitpersonen ist, vertiefter hinzuschauen und den Ursachen nachzugehen. Hierbei sollte an das Verhalten des Umfelds gedacht werden, dieses soll geändert werden (Hejlskov Elvén, 2015). Castañeda et al. (2019) erwähnen, dass bei Menschen, die herausforderndes Verhalten zeigen, oft eine schwächere zentrale Kohärenz, eine zu wenig ausgeprägte Theory of Mind, Schwierigkeiten mit den exekutiven Funktionen und eine Kontextblindheit vorhanden sind. Hejlskov Elvén (2015) sagt, dass deshalb gewöhnliche Methoden im Umgang mit herausforderndem Verhalten nichts bringen. Auch personenzentrierte Ansätze sind unzureichend (Theunissen, 2014). Das Umfeld und der Kontext werden hier nicht miteinbezogen. Häussler et al. (2021) erwähnen als Ziel, der Person im Autismus-Spektrum ihre Hilflosigkeit und das Mass an Fremdbestimmung zu reduzieren. Auch Hejlskov Elvén (2015) findet es wichtig, dass die Selbstkontrolle erhalten bleibt. Zudem spielt für ihn das Vertrauen eine wichtige Rolle.

7.2 Bedeutung Kontext Schule

Wie Theunissen (2014) beschreibt, muss beachtet werden, dass die Probleme nicht bei der betroffenen Person festgemacht und mit einem defizitorientierten, pathologischen Blick betrachtet werden. Das Umfeld soll miteinbezogen werden. An Verhaltensauffälligkeit soll mittels pädagogischer Konzepte begegnet werden, da es meistens den sozialen Kontext betrifft.

Noch vor wenigen Jahren dominierte in der Heil- oder Sonderpädagogik noch die individuumszentrierte Ansicht von auffälligem Verhalten. Das Ziel war es, Verhaltensänderungen bei der betroffenen Person zu erreichen. Die Person musste sich in ihrem Verhalten ändern. Grundlage dafür war das medizinisch-psychiatrische Modell. Dieser Umgang hat sich jedoch nicht bewährt, was dazu geführt hat, dass sich viele Fachpersonen hilflos, ohnmächtig, ratlos und überfordert fühlen.

Eckert und Gruber (2016) haben Herausforderungen und Gelingensbedingungen im Kontext schulischer Inklusion bei Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum herausgearbeitet. Einerseits erwähnen sie die Nutzung des im Kapitel 5.2.1 erwähnten Rahmenmodells der schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum. Diese Kategorien sind in der aktuellen Fachdiskussion bei der Planung von autismuspezifischen Förderangeboten im schulischen Kontext hoch relevant. Des Weiteren haben die Autoren herausgearbeitet, dass ein funktionaler Umgang mit auffälligem Verhalten von Bedeutung ist. Im Vordergrund steht, das Verhalten zu verstehen und angemessen darauf zu reagieren. Die funktionale Analyse des Verhaltens und der Situation sind dabei wichtig sowie das Entwickeln geeigneter Handlungsstrategien. Hierbei ergänzen die Autoren, dass das Erstellen eines einheitlichen Konzeptes vor allem im inklusiven Setting bei wechselnden Lehrpersonen und Lernsituationen wichtig sei.

Ebenfalls Theunissen (2022) erwähnt, dass eine funktionale Sichtweise zu einem angemessenen Umgang mit Menschen im Autismus-Spektrum beiträgt. Vor allem gilt dies für den Umgang mit herausforderndem Verhalten.

Auch muss aufgepasst werden, dass ein Verhalten einer Person nicht als Merkmal, also als ein Etikett, zugeschrieben und die Person in eine Kategorie gedrängt wird (Mutzeck, 2007). Ein Verhalten wird von gesellschaftlichen, institutionellen und persönlichen Normen oder Wertvorstellungen beurteilt. Bei der Beobachtung von auffälligem Verhalten muss zwingend das soziale Umfeld miteinbezogen werden, wobei jeweiligen die Reaktionen analysiert werden müssen.

Abweichendes Verhalten kann sich durch Zuschreibungen mit der Zeit verfestigen. Ein Schulkind zeigt ein auffälliges Verhalten, um ein Problem zu lösen. Findet das Kind keine Lösung und erhält es keine Unterstützung durch das Umfeld, wird es dieses Verhalten immer wieder zeigen. Durch die Lehrperson wird das auffällige Verhalten wahrgenommen und klassifiziert. Dies geschieht anhand von Normen der Institution und Zielvorstellungen der Lehrperson. Hinzu kommt, dass es von der jeweiligen Situation abhängt. Reagiert nun die Lehrperson nicht mit Toleranz oder Einfühlungsvermögen, geschieht meistens eine negative Etikettierung (Stigmatisierung). Das Problem des Schulkindes wird verstärkt und es wird nicht gelöst. Das Schulkind wird in eine Statusrolle gedrängt. Oft wird dabei das gesamte Verhalten als negativ beurteilt (Halo-Effekt). Die Entstehung des abweichenden Verhaltens wird allein in der Persönlichkeit des Kindes (Krankheitsmodell) und nicht in der sozialen Geschichte (sozialpsychologisches Modell) berücksichtigt. Dabei werden pädagogische

Massnahmen lediglich auf der Ebene des Schulkindes ausgerichtet. Mit der Zeit verinnerlicht das Kind die Etikettierung und die an es herangetragenen negativen Erwartungen, sodass es ein negatives Selbstkonzept entwickelt. Es kann so weit kommen, dass das Schulkind aus der Regelschule separiert wird und das abweichende Verhalten somit institutionell festgeschrieben wird.

Abbildung 31: Wichtigste Faktoren, die das Verhalten eines Schülers bestimmen (Mutzeck, 2000, S. 68)

Verschiedene Faktoren spielen beispielsweise in der Schule eine Rolle (siehe Abbildung 31) (Mutzeck, 2000). Diese Faktoren prägen das Verhalten eines Schülers, das ein individuell zu erfassender Aktions- oder Reaktionszusammenhang ist, der erkannt werden muss. Die meisten Verhaltensweisen sind durch das Einwirken verschiedenster Faktoren erworben und können daher wieder verlernt werden. Verhaltensstörungen sind als Resultat der Wechselwirkung zwischen Anlage und Umwelt zu verstehen. Auch sie sind vorwiegend erlernt worden und können somit wieder verlernt werden. Es kann angenommen werden, dass die meisten Verhaltensstörungen durch das Erziehungsmilieu (Bezugspersonen wie Familie, Lehr-

personen, Peergroup) entstehen. Im schulischen Kontext gibt es direkte Faktoren des Unterrichts (Lehrperson, Methode, Stoff, Lernvoraussetzungen, -bedingungen und Mitschüler*innen) sowie indirekte Faktoren, die zu Verhaltens- und Lernstörungen führen können. Zu den indirekten Faktoren zählen äussere Schulbedingungen (Gebäude, Lage, Richtlinien, Verordnungen etc.) sowie innere Schulbedingungen (Organisation von Lernbedingungen, Klima im Kollegium etc.). Auch ein Wechsel der Schule, der Klasse, der Lehrperson, der Methode usw. kann das Verhalten eines Schulkindes positiv wie negativ beeinflussen.

Verhalten entsteht somit als eine Wechselwirkung zwischen Anlage und Umwelt. Dies sind keine festgelegten Faktoren, sondern sie sind variabel. Oft wird das Verhalten durch Umweltfaktoren beeinflusst, die beeinflussbar sind. Bei körperlich oder organisch beeinträchtigten Kindern stehen die Anlagefaktoren im Zentrum. Diese sind nur schwer oder gar nicht zu beeinflussen. Von Wichtigkeit ist das Verhalten der engeren Bezugspersonen dennoch bei allen Kindern und Jugendlichen.

Kinder im Autismus-Spektrum brauchen Unterstützung bei der sozio-emotionalen Entwicklung, beim Erwerb von kommunikativen Fähigkeiten und bei der Interaktion (Goetschel et al., 2021). Oft erleben die Kinder dabei Enttäuschungen, da sie die sozialen Erwartungen nicht erfüllen können. Aufgrund der kognitiven Fähigkeiten

besuchen die meisten Kinder die ersten Schuljahre und später oft die Regelschule. Menschen mit einer niedrigeren Intelligenz besuchen meistens Sonderschulen. Dort sind sie dem sozialen Druck weniger ausgesetzt. Gemäss Autismus-Online (2022) gibt es für Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum zu wenig Unterstützung. In wenigen Wochenstunden (heilpädagogisch, logopädisch, ergotherapeutisch) soll ihnen beigebracht werden, wie sie ihre Defizite im Beobachtungslernen aufholen und Lernmotivation entwickeln sollen. Auch die Familie erhält zu wenig Unterstützung und die Gesellschaft sollte ausreichender aufgeklärt werden. Oft wird die Diagnose erst spät gestellt, da die Hausärzte überlastet und überfordert sind. Eine Elternumfrage mit etwa 200 Auswertungen zeigt, dass nur bei einem Drittel der Befragten die Diagnosestellung innerhalb der wünschenswerten ersten 36 Lebensmonaten erfolgte. Ein weiterer Drittel der Kinder erhielt die Diagnose zwischen drei und sechs Jahren. Kinder mit Asperger fallen sogar meistens erst in der Schule auf. Auch müssen die Erziehungsberechtigten einige Fachstellen aufsuchen, bis eine Diagnose fällt. 8 % mussten sogar sieben oder mehr Fachleute kontaktieren.

Für Lehrpersonen ist es besonders herausfordernd, mit aggressivem Verhalten umzugehen, was verschiedene Untersuchungen zeigen (Schirmer, 2016). Dies führt zu einer hohen Arbeitsbelastung. Die Lehrpersonen fühlen sich gegenüber dem Verhalten hilflos, da sie den Grund dafür nicht verstehen können. Sie gehen davon aus, dass es mit pädagogischen Massnahmen nicht beeinflusst werden kann. An dieser Stelle soll nochmals das in der Einleitung erwähnte Forschungsprojekt der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich und der Ludwig-Maximilians-Universität München erwähnt werden (Canonica et al., 2018). Besonders herausforderndes Verhalten bei Kindern im Autismus-Spektrum sowie eine unzureichende Vorbereitung in der Ausbildung im Umgang damit machen es den Lehrpersonen schwierig. Auch Hejlskov Elvén (2015) erwähnt, dass Lehrpersonen in der Ausbildung wenig über den Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung oder neuropsychiatrischen Störungen oder mit herausforderndem Verhalten lernen. Oft bedient man sich als Lehrperson der aus der eigenen Kindheit gelernten Alltagspädagogik beim Umgang mit auffälligem Verhalten. Mit in der Norm entwickelten Kindern kann dies gut funktionieren. Funktionieren diese Erziehungsmethoden nicht, wird das Kind abgeklärt, es erhält vielleicht eine Diagnose. Die nicht funktionierenden Erziehungsmethoden bleiben jedoch bestehen. Das Risiko dabei ist, dass das auffällige Verhalten zusehends stärker und gravierender wird und das Kind irgendwann das Vertrauen zu einem verliert. Es muss bewusst sein, dass Entwicklungstheorien meistens auf Grundlage in der Norm entwickelter Kinder aufgestellt wurden.

Beim Kind im Autismus-Spektrum kann das auffällige Verhalten zu Selbstgefährdung, Beeinträchtigungen beim Lernen und zum sozialen Ausschluss (Schirmer, 2016). Es kann sein, dass andere Kinder vor dem Kind Angst bekommen. Auch andere Eltern können sich beschweren. Es wird dann überlegt, ob das Kind überhaupt in der Gruppe unterrichtet werden kann.

Das Lernumfeld soll so gestaltet werden, dass das aggressive Verhalten für das Kind oder den Jugendlichen erschwert wird. Dem Kind oder Jugendlichen sollen andere Strategien angeboten werden, auf das es zurückgreifen kann.

Besonders effektiv sind Förderprogramme für Kinder im Autismus-Spektrum, die das Elternhaus miteinbeziehen. Eine Zusammenarbeit ist sehr wichtig, da die Eltern ihre Kinder am besten kennen. Das gemeinsame Ziel sollte eine optimale Erziehung und Bildung des Kindes sein.

Im Jahr 2015 wurden in einer Studie in der deutschsprachigen Schweiz über 200 autismuserfahrene SHP zu herausfordernden Situationen im schulischen Alltag befragt (Eckert, 2021). Die häufigsten Nennungen dabei sind: Reaktion auf neue Situationen/Änderungen, Kontaktaufnahme und -gestaltung mit Mitschülerinnen und Mitschülern, Kooperation mit Gleichaltrigen (z. B. in Gruppenarbeiten), fehlendes Verständnis von verbalen Anweisungen, Selbst- und/oder Fremdaggression, sensorische Überempfindlichkeiten (Geräusche, Gerüche usw.) und Gestaltung der Pausensituation.

In der Schule zeigen sich verschiedene Schwierigkeiten für Kinder im Autismus-Spektrum. Vermeulen (2019) spricht von einem doppelten Curriculum (zitiert nach Eckert, 2021, S. 106). Neben den Inhalten des Lehrplans müssen die Kinder zusätzlich mit Stressoren umgehen können. Dies sind sensorische Aspekte, soziale Anforderungen, Missverständnisse in der Kommunikation, ständige Wechsel und Übergänge, die Diskrepanz zwischen Anforderungen/Erwartungen und den eigenen Denkweisen.

Während der Kindergartenzeit sollte versucht werden, folgendes herausforderndes Verhalten abzubauen (Arens-Wiebel, 2019): aggressives oder selbststimulierendes Verhalten, Veränderungen in der Umgebung oder im Tagesablauf zu akzeptieren und stereotype und störende Verhaltensweisen zu reduzieren. In der Schule sollte das Kind dann ein auf ihn zugeschnittenes Unterricht erhalten und ihm individuelle Lernwege angeboten werden. Eventuell wird das Konzept der Aneignungsformen verwendet (basal-perzeptiv, konkret-handelnd, anschaulich-modellhaft, abstrakt-begrifflich).

8 Zusammenführung der Erkenntnisse

Nachdem die Themen Autismus-Spektrum-Störung, herausforderndes Verhalten und herausforderndes Verhalten bei einer Autismus-Spektrum-Störung sowie der Umgang damit und die Verknüpfung zum schulischen Kontext beleuchtet wurden, folgt nun in diesem Kapitel die Beantwortung der Fragestellungen anhand einer Zusammenführung aller Erkenntnisse aus dieser Arbeit.

8.1 Beantwortung der Fragestellungen

Wie kann mit herausforderndem Verhalten bei Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum im schulischen Kontext professionell umgegangen werden?

Um diese Fragestellung zu beantworten, werden verschiedene Aspekte aufgelistet, die beachtet werden müssen. Diese werden hier übersichtlich dargestellt.

Unterricht

Beim Planen des Unterrichts, bei der Durchführung sowie der Reflexion gibt es einige Besonderheiten, die im Umgang mit Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum zu berücksichtigen sind (Markowetz, 2020). Speziell zu beachten sind die Rahmenbedingungen, das Sozialverhalten, die Unterrichtsstruktur und -organisation, die Netzwerkarbeit und die Prävention. Die Kinder und Jugendlichen benötigen eine Förderung in der sozio-emotionalen Entwicklung, beim Erlangen von kommunikativen Fähigkeiten und bei der Interaktion (Jenny et al., 2021). Erwähnenswert ist ebenfalls das Rahmenmodell zur schulischen Förderung von Schülerinnen und Schülern im Autismus-Spektrum (Eckert & Sempert, 2012). Hier sind acht Punkte (wie im Kapitel 5.2.1 beschrieben) zu beachten, damit inklusive Erziehung, Bildung und Förderung gelingen kann.

Kognitive Fähigkeiten

Weiter zu berücksichtigen sind die drei kognitiven Theorien, die zu wenig ausgeprägt sind: Theory of Mind, exekutive Funktionen und zentrale Kohärenz (Markowetz, 2020). Im Unterricht sind diese Fähigkeiten gefragt. Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum haben dabei jedoch Schwierigkeiten. Auch Castañeda et al. (2019) erwähnen die drei kognitiven Theorien. Sie sagen, dass Menschen, die ein auffälliges Verhalten zeigen und/oder im Autismus-Spektrum sind, oft anders denken und eine besondere Kognition mitbringen würden. Sie haben eine andere Wahrnehmung.

Methoden im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten

Da Menschen mit Beeinträchtigungen und/oder auffälligen Verhaltensweisen diese oben erwähnten Schwierigkeiten mitbringen, sind gewöhnliche und traditionelle Erziehungsmassnahmen und Methoden oft unwirksam (Hejlskov Elvén, 2015). Das Umfeld hat bereits vieles ausprobiert, nichts funktioniert (Castañeda et al., 2019). Somit fühlt sich das Umfeld machtlos und ohnmächtig. Es wird an veralteten Methoden und an einer Alltagspädagogik im Umgang mit herausforderndem Verhalten festgehalten (Hejlskov Elvén, 2015), beispielsweise am personenzentrierten Ansatz, der zu kurz greift (Theunissen, 2014). So wird versucht, die Schuld und

die Verantwortung der Verhaltensänderung der betroffenen Person zuzuschreiben. Im Umgang mit dem Verhalten bestehen verschiedene Fehlvorstellungen (Hejlskov Elvén, 2015), die verändert werden müssen (siehe Kapitel 6.1.3). Der personenzentrierte Ansatz sowie die Verhaltensmodifikation haben sich als unzureichend erwiesen (Theunissen, 2014). Es gibt viele unterschiedliche Faktoren, die das Verhalten beeinflussen können (Mutzeck, 2000). Wirksam ist es, das Verhalten genau zu analysieren und das Umfeld sowie den Kontext mit einzubeziehen (Eckert & Gruber, 2016). Im Kapitel 7.2 wurde darauf bereits eingegangen.

In dieser Arbeit werden vier konkrete Methoden zum Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten erläutert, die diese beschriebenen Punkte berücksichtigen. Es sind die positive Verhaltensunterstützung (Theunissen, 2014; Sagrauske & Theunissen, 2019), das 5-Phasen-Modell (Häussler et al., 2021), herausforderndes Verhalten vermeiden (Hejlskov Elvén, 2015) und Alternativen zu herausforderndem Verhalten (Castañeda et al., 2019).

Betrachtungsweise herausforderndes Verhalten

Paetz und Theunissen (2011) beschreiben autistypische Verhaltensweisen sowie Verhalten, welches den Umgang zusätzlich erschwert. Hejlskov Elvén (2015), Theunissen (2014), Häussler et al. (2021) sowie Castañeda et al. (2019) sagen, dass es immer auf den Kontext und die subjektive Ansicht ankommt, wie ein Verhalten beurteilt wird. Herausforderndes Verhalten dient einer Funktion. Bei auffälligem Verhalten handelt es sich um eine negative Normabweichung (Theunissen, 2014). Liesen und Luder (2017) ergänzen hier, dass herausforderndes Verhalten nicht starr und einseitig durch die Persönlichkeit des Kindes verursacht wird, sondern es der Bewältigung einer überfordernden Situation dient. Scherzinger und Wettstein (2018) nennen dies eine interaktional-verstehende Perspektive. Auch sie sagen, dass das Verhalten in einen sozialen Kontext eingebettet ist und einen Grund hat. Meistens geschieht es aus Interaktionsprozessen heraus (Bumann & Wettstein, 2014). Verschiedene Situations- und Beziehungsdefinitionen nehmen hier Einfluss. Fröhlich-Gildhoff (2013) geht von einem Bio-Psycho-Sozialen Modell aus. Dabei müssen verschiedene Bedingungsfaktoren berücksichtigt werden, wobei es keine Gesetzmässigkeiten und allgemeingültige Aussagen gibt (Myschker & Stein, 2018). Jedes Verhalten muss individuell betrachtet werden. Verhaltensstörungen sind somit multifaktoriell bedingt.

Umfeld Zuständigkeiten

Für das herausfordernde Verhalten der Schulkinder und die Auswirkungen ist als Erstes das Schulpersonal verantwortlich. Dazu gehört es auch, herausforderndes Verhalten zu akzeptieren und Methoden im Umgang damit zu kennen und anzuwenden (Castañeda et al., 2019). Zu einem professionellen Umgang mit herausforderndem Verhalten gehört, dass sich die Lehrpersonen in ihrer Ausbildung mit der nicht der Norm entsprechenden Entwicklung von Kindern auseinandersetzen. Die normabweichende Entwicklung sollte genauso akzeptiert sein, wie die der Norm entsprechenden (Hejlskov Elvén, 2015). Des Weiteren wird erwähnt, dass eine gute Zusammenarbeit zwischen der Lehrperson und den Erziehungsberechtigten wichtig ist (Schirmer, 2016). Die jeweiligen Aufgaben und Zuständigkeiten bei der Unterstützung des/der Betroffenen sollten genau geklärt und nach einer gewissen Zeit evaluiert werden (Theunissen, 2014). Dabei sollten Massnahmen und Interventionen nicht nur als Ziel für den Betroffenen/die Betroffene geplant werden, sondern auch für die Umwelt.

Welche Konzepte, Handlungsansätze und Empfehlungen zum Umgang mit herausforderndem Verhalten bei Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum sind in der aktuellen Fachdiskussion zu finden?

Konzepte

In dieser Arbeit werden zwei aktuelle Konzepte vorgestellt. Es sind dies die positive Verhaltensunterstützung (Theunissen, 2014; Sagrauske & Theunissen, 2019) und das 5-Phasen-Modell (Häussler et al., 2021).

Bei der positiven Verhaltensunterstützung geht es um die Unterstützung von Menschen im Autismus-Spektrum, die zusätzlich herausforderndes Verhalten zeigen (Theunissen, 2014; Sagrauske & Theunissen, 2019). Dabei geht es um den Umgang mit dem Verhalten. Sie erwähnen drei verschiedene Interventionsstufen. Es sind dies die alltags- und institutionsbezogene Stufe, die gruppenbezogene Präventions- und Interventionsstufe und die individuumsbezogene Präventions- und Interventionsstufe (Einzelhilfe). Dabei werden unterschiedliche Massnahmen getroffen. Kommt man auf der Stufe nicht weiter, agiert man auf der nächsten Stufe. Bei der dritten Stufe wird unter anderem ein funktionales Assessment erstellt. Dabei wird das Verhalten genau beobachtet und es werden Hypothesen über den Zweck des Verhaltens aufgestellt. Aufbauend darauf werden dann Interventionsmassnahmen geplant. Dabei spielt die Zusammenarbeit eine wichtige Rolle. Die Wirksamkeit der Massnahmen soll nach einer gewissen Zeit evaluiert werden.

Beim 5-Phasen-Modell wird das herausfordernde Verhalten analysiert (Häussler et al., 2021). Wie es der Name bereits sagt, werden dabei fünf Phasen durchlaufen. Dieser Prozess soll als Hilfe dienen, die Funktion eines Verhaltens herauszufinden. Auch hier ist es wichtig, dass das Umfeld als Team zusammenarbeitet. Zuerst wird das kritische Verhalten erkannt und benannt. Durch Anpassung der Rahmenbedingungen oder das eigene Interaktionsverhalten wird als nächstes die Spannungsregulation unterstützt. Als dritte Phase werden versteckte Ursachen des Verhaltens ergründet. Hier sollen auch autismusspezifische Besonderheiten beachtet werden. Es werden Hypothesen formuliert. Als nächster Schritt werden Massnahmen geplant. Die Massnahmen werden umgesetzt und regelmässig überprüft.

Handlungsansätze

Hejlskov Elvén (2015) und Castañeda et al. (2019) präsentieren viele verschiedene konkrete Praxisideen für den Unterricht.

Hejlskov Elvén (2015) beschreibt, wie herausforderndes Verhalten vermieden werden kann. Den Betroffenen/die Betroffene nennt er Service-Nutzer. Dieser kann nicht verändert werden, aber sein Umfeld und dessen Umgang mit ihm. Die Situation, in der das auffällige Verhalten auftritt, muss genau analysiert werden. Dabei nennt er verschiedene Faktoren, die angepasst werden können. Es sind dies die Strukturen, die Ermöglichung von Wir-Erfahrungen, Wahlmöglichkeiten anbieten, die Zeit, abwarten, bis der/die Betroffene bereit oder fertig ist, bestechen oder belohnen, motivierende Aktivitäten/motivierende Unterstützung bei Übergängen, Anforderungen ohne Druck und nicht zu viele Anforderungen auf einmal stellen. Er erwähnt verschiedene Grund-Stressoren, die bei Menschen im Autismus-Spektrum zu beachten sind. Kann trotz aller Methoden ein Konflikt nicht gelöst werden, soll Ruhe bewahrt werden. Er zählt Punkte auf für einen unaufgeregten Umgang in solch einer Situation.

Castañeda et al. 2019) beziehen sich auf Hejlskov Elvén (2015). Die Autoren geben verschiedene Funktionen von herausforderndem Verhalten an. Zu jeder Funktion erklären sie die möglichen Ursachen und zeigen

konkrete Lösungsansätze auf. Sie zeigen alternative Handlungsansätze im Umgang mit herausforderndem Verhalten auf, damit diese traditionelle Handlungsansätze ablösen können. Oft wird sich bei Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigung und/oder auffälligem Verhalten der normalen Pädagogik oder der Alltagspädagogik bedient. Auch sie erwähnen, dass zuerst eine Verhaltensanalyse erstellt werden soll. Den unangefangenen Umgang mit Krisensituationen, der auch Hejlskov Elvén (2015) beschreibt, haben sie bebildert und mit konkreten Vorschlägen ergänzt. Die Autoren erwähnen, dass ihre Ideen nicht als Rezeptlösung dienen. Jeder Mensch und sein auffälliges Verhalten müssen individuell betrachtet werden.

Empfehlungen

Empfohlen wird, über autistypische Verhaltensweisen sowie Verhalten, welches zusätzlich den Umgang erschwert, Bescheid zu wissen (Paetz & Theunissen, 2011). Menschen im Autismus-Spektrum können demnach Verhaltensauffälligkeiten oder psychische Störungen entwickeln. Diese können unabhängig von der Autismusdiagnose oder einer Beeinträchtigung bestehen.

Beim Planen des Unterrichts sollen im Umgang mit Autismus verschiedene Faktoren wie die Rahmenbedingungen, das Sozialverhalten, die Unterrichtsstruktur und -organisation, die Netzwerkarbeit und die Prävention beachtet werden (Markowetz, 2020). Eckert und Sempert (2012) erwähnen zu einer gelingenden inklusiven Erziehung, Bildung und Förderung die Beachtung der acht Punkte des Rahmenmodells zur schulischen Förderung.

Paetz und Theunissen (2011) sagen, dass Menschen im Autismus-Spektrum ein passendes Lebensmilieu brauchen. So wird stressigen Situationen, Überforderung, Krisen, Verhaltensauffälligkeiten oder psychischen Ausnahmereaktionen vorgebeugt. Menschen im Autismus-Spektrum haben eine andere Wahrnehmung. Manche Verhaltensweisen irritieren nicht-autistische Menschen.

Gemäss Markowetz (2020) sollen auf jeden Fall die schwächer ausgeprägte Theory of Mind, die niedrigeren exekutiven Funktionen und schwächere zentrale Kohärenz beachtet werden.

Es soll eine umfassende Förderdiagnostik erstellt werden (Mutzeck, 2007). Dazu werden ein Förderplan, gezielte Fördermassnahmen sowie deren Umsetzungs- und Wirkungsevaluation erstellt. Es wird nicht nur gefragt, was das Kind braucht, sondern auch dessen System und Umfeld. Zudem werden die Stärken und Ressourcen des Kindes miteinbezogen.

Dabei soll zum Gelingen das Rahmenmodell zur schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum genutzt und eine funktionale Analyse bei herausforderndem Verhalten gemacht werden (Eckert & Gruber, 2016).

Welche Ableitungen ermöglichen diese für die Schule?

Bei der Beurteilung von herausforderndem Verhalten sollen die Probleme nicht dem Kind zugeschrieben werden, sondern das Umfeld muss miteinbezogen werden (Theunissen, 2014). Mittels pädagogischer Konzepte und Einbezug des sozialen Kontextes soll gehandelt werden.

Es müssen bei der Beurteilung von herausforderndem Verhalten verschiedene Bedingungsfaktoren beachtet werden (Fröhlich-Gildhoff, 2013). Es wird das Bio-Psycho-Soziale Modell angewendet.

Fehlvorstellungen im Umgang mit Beeinträchtigungen und/oder herausforderndem Verhalten müssen verändert werden (Hejlskov Elvén, 2015). Es sollen passende Methoden und Massnahmen in der Lehrerausbildung gelernt und später angewendet werden.

Verantwortlich für den Umgang mit dem herausfordernden Verhalten ist das Schulpersonal, nicht in erster Linie die Erziehungsberechtigten (Castañeda et al. 2019). Sie sollten also passende Methoden kennen.

Zu einer gelingenden schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum gehört das Beachten des Rahmenmodells zur schulischen Förderung und ein funktionaler Umgang mit auffälligem Verhalten (Eckert & Gruber, 2016).

Eine gute Zusammenarbeit des Umfeldes gehört ebenfalls zum Gelingen (Schirmer, 2016).

8.2 Fazit

Die obigen Erkenntnisse werden als Fazit in zehn zentralen Aussagen zusammengefasst.

Fazit 1

Bei der Unterrichtsplanung, bei der Durchführung und bei der Reflexion im Umgang mit Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum müssen einige Besonderheiten beachtet werden. Beispielsweise kann sich auf das Rahmenmodell zur schulischen Förderung bei Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum gestützt werden. Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum brauchen ein passendes Umfeld.

Fazit 2

Das Umfeld soll über autistypische Verhaltensweisen, aber auch, dass es zusätzliche Verhaltensschwierigkeiten geben kann, Bescheid wissen. Jeder Mensch im Autismus-Spektrum und dessen Verhalten soll individuell betrachtet werden.

Fazit 3

Menschen im Autismus-Spektrum haben Schwierigkeiten mit der Theory of Mind, den exekutiven Funktionen und der zentralen Kohärenz. Sie nehmen die Welt anders wahr. Deshalb können traditionelle Interventionsansätze und Erziehungsmassnahmen im Umgang mit herausforderndem Verhalten unwirksam sein.

Fazit 4

Im Umgang mit herausforderndem Verhalten bei Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum soll nicht personenzentriert vorgegangen werden oder die Verhaltensmodifikation angewendet werden. Solche und weitere Fehlvorstellungen im Umgang mit herausforderndem Verhalten sollen verändert werden. Das Umfeld und der soziale Kontext sowie weitere Bedingungsfaktoren sollen mitberücksichtigt werden. Dabei soll das Bio-Psycho-Soziale Modell einbezogen werden.

Fazit 5

Das Lehrpersonal soll über geeignete Methoden im Umgang mit herausforderndem Verhalten bei Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum Kenntnis haben. Von Vorteil wäre es, wenn die Lehrpersonen diese Methoden in ihrer Ausbildung kennen lernen würden. Dort sollen sie nicht nur Kenntnis einer normalen Entwicklung eines Menschen erhalten, sondern auch über die nicht der Norm entsprechende Entwicklung. Jede Lehrperson wird in ihrer Schullaufbahn einem Kind oder Jugendlichen im Autismus-Spektrum begegnen. Aus diesem Grund ist eine gute Vorbereitung darauf zwingend nötig.

Fazit 6

Lehrpersonen brauchen Unterstützung im Umgang mit Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum und auffälligem Verhalten. Verschiedene Studien belegen, dass sich viele Lehrpersonen im inklusiven Unterricht mit Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum zu wenig gut vorbereitet fühlen. Das Wissen bringen sich viele Lehrpersonen selbst bei. Diese Punkte können zu einer grossen Arbeitsbelastung führen. Vielfach werden die Lehrpersonen in der Ausbildung nur unzureichend darauf vorbereitet.

Fazit 7

Erste Ansprechpersonen im Umgang mit herausforderndem Verhalten sind die Fachpersonen in der Schule. Sie haben sich ihren Beruf ausgewählt. Die Erziehungsberechtigten sind nicht die Erstverantwortlichen.

Fazit 8

Im Umgang mit herausforderndem Verhalten hat es sich als wirksam erwiesen, eine funktionale Verhaltensanalyse durchzuführen. Das Verhalten wird beobachtet und dessen Funktion herausgefunden. In der vorliegenden Arbeit ist ersichtlich, wie diese Methode funktioniert.

Fazit 9

Interventionen und Massnahmen sollen nicht nur zielführend für den Betroffenen geplant werden, sondern auch für dessen Umfeld. Es ist wichtig, dass das Umfeld zusammenarbeitet und die Aufgaben klar zugeteilt sind. Die Massnahmen sollen nach einer gewissen Zeit evaluiert werden.

Fazit 10

Bei der schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum soll unter anderem eine umfassende Förderdiagnostik mit Förderplan, gezielte Fördermassnahmen und Evaluation erstellt werden. Auch Stärken und Ressourcen des Kindes oder des Jugendlichen sollen hier einbezogen werden.

8.3 Relevanz der Befunde für die Berufspraxis

Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass man als Lehrperson oder als SHP einmal mit einem Kind oder Jugendlichen im Autismus-Spektrum zu tun hat, da mit einer durchschnittlichen Klassengrösse von 25 Kindern angenommen werden kann, dass es ca. in jeder vierten Klasse ein Kind im Autismus-Spektrum hat (Schirmer, 2016). Gleichzeitig zeigt sich, dass das Schulpersonal ungenügend darauf vorbereitet ist. In der Ausbildung lernen die Lehrpersonen nur die Entwicklung normaler Kinder und Jugendlichen kennen, nicht aber eine normabweichende Entwicklung (Hejlskov Elvén, 2015). Die Lehrpersonen wenden dann bei beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen und/oder Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten traditionelle Erziehungsmaßnahmen an. Diese sind oft unwirksam. Gerade auffälliges Verhalten von Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum macht es den Lehrpersonen schwierig (Canonica et al., 2018). Den Lehrpersonen fehlt das Wissen über Ansätze und Methoden für den Unterricht und die Förderung. Sie sind einer hohen Arbeitsbelastung ausgesetzt. Um auffälligen Verhaltensweisen vorzubeugen, ist es wichtig, dass Menschen im Autismus-Spektrum so früh wie möglich geeignete inklusive Unterstützungsmassnahmen bekommen (Theunissen, 2014). Es sollen geeignete Situationen geschaffen werden, damit ein eigener Lebensstil und eine individuelle Persönlichkeit entwickelt werden können, damit sie sozial teilhaben können und sich wertgeschätzt fühlen. In der Schweiz ist es so, dass Menschen im Autismus-Spektrum viel zu wenig Unterstützung erhalten (Autismus-Online, 2022).

Bereits bei der Planung des Unterrichts und der Rahmenbedingungen soll ein passendes Umfeld für das Kind im Autismus-Spektrum geschaffen werden (Markowetz, 2020).

Eine Chance der Heilpädagogik kann es sein, die autismspezifischen Fördermassnahmen und Rahmenbedingungen für den Unterricht mit der Klassenlehrperson präventiv vorzubereiten. So kann das Kind im Autismus-Spektrum mit seinen individuellen Möglichkeiten am Unterricht teilhaben und mögliche Verhaltensauffälligkeiten können eventuell verhindert werden.

Eine weitere Chance der Heilpädagogik kann es sein, das Wissen und die Unterstützung im Umgang mit Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum mit herausforderndem Verhalten ins Schulhaus zu bringen. So muss sich nicht jede Lehrperson einzeln dieses Knowhow beibringen, da meist auch die Zeit dafür fehlt. Die Lehrpersonen müssen allerdings dafür bereit sein, sich dieses neue Wissen anzuhören und sich diesem anzunehmen.

Des Weiteren kann der/die SHP die Fallführung übernehmen und koordinieren. So kann er/sie die Zuständigkeiten im Blick haben und eine Zusammenarbeit aufrechterhalten. Nach einer sinnvollen Zeit initiiert er/sie eine Evaluation der Wirksamkeit der beschlossenen Massnahmen.

8.4 Ausblick

Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum erhalten in der Schule oft noch zu wenig Unterstützung. Das Lehrpersonal ist im Umgang mit Autismus und Verhaltensauffälligkeiten vielfach überfordert. Die Arbeitsbelastung kann hoch sein. Die Frage wäre nun, ob Menschen im Autismus-Spektrum eine bessere Förderung

erhielten und das Lehrpersonal weniger überlastet wäre, wenn das Lehrpersonal das nötige Wissen über Autismus-Spektrum und den Umgang mit auffälligem Verhalten bereits in der Ausbildung vermittelt bekäme. Des Weiteren wäre es interessant zu wissen, ob die in dieser Arbeit beschriebenen Konzepte, Ansätze und Empfehlungen in der Praxis ohne grossen Aufwand, aber gewinnbringend, einsetzbar wären. Oft fehlt es an Zeit und Ressourcen, um sie adäquat umzusetzen. Zudem ist es mit einer grossen Klassengrösse für eine einzelne Lehrperson schwierig, jedes Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen wahrzunehmen, sein Verhalten zu beobachten und es optimal zu fördern. Spannend wäre auch zu wissen, warum viele Lehrpersonen an diesen in der Arbeit beschriebenen Fehlvorstellungen über auffälliges Verhalten und den Umgang damit festhalten. Was würde passieren, wenn alle Lehrpersonen einen systemischen Blick auf herausforderndes Verhalten hätten?

8.5 Chancen und Grenzen methodisches Vorgehen

Eine Chance der Literaturarbeit ist es, dass so das aktuelle Wissen zu einem Thema aus einem umfangreichen Spektrum an Literatur zusammengetragen ist. Die aktuelle Fachdiskussion wird durchforstet. Auch können verschiedene Theorien verglichen oder Lücken in der Forschung aufgezeigt werden. Somit ergibt die Arbeit ein vertieftes Verständnis in einer Thematik.

Allerdings ist das aktuelle Wissen nun zwar zusammengetragen, es ist aber so noch nicht angewendet. Die Wirksamkeit der verschiedenen Methoden ist belegt. Die Frage ist jedoch, ob die Methoden auch im Praxisalltag mit einer grossen Schulklasse durchführbar sind. Bei der Literaturarbeit fehlt die Resonanz aus der Praxis.

Eine weitere Grenze besteht darin, wie nun dieses zusammengetragene Wissen weitergegeben werden kann, damit möglichst viele davon profitieren können.

Bei der Literaturarbeit fehlt eine Zusammenarbeit. Die Literatur wurde durch eine Person ausgewählt und deren Relevanz abgeschätzt. Eine andere Person hätte eventuell das Augenmerk auf eine andere Literatur gelegt.

9 Literaturverzeichnis

- Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) – Ständige Kommission Leitlinien (2016). *Autismus-Spektrum-Störungen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter – Teil 1 Diagnostik*. Interdisziplinäre S3-Leitlinie der DGKJP und der DGPPN sowie der beteiligten Fachgesellschaften, Berufsverbände und Patientenorganisationen.
- Arens-Wiebel, C. (2019). *Autismus. Was Eltern und Pädagogen wissen müssen*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Autismus-Online (2022). *Unbefriedigende Situation in der Schweiz*. Verfügbar unter: <https://www.autismus-online.ch/autismusspektrum/autismusspektrum/situationinderschweiz/index.html>
- Bernard-Opitz, V. (2018). *Lernen von positiven Alternativen zu Verhaltensproblemen. Strategien für Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Beyer, J. M. (2015). Epidemiologie. In W. Kulig, V. Leuchte, H. Paetz & G. Theunissen (Hrsg.), *Handlexikon Autismus-Spektrum. Schlüsselbegriffe aus Forschung, Theorie, Praxis und Betroffenen-Sicht* (S. 123–125). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Bölte, S. & Kamp-Becker, I. (2021). *Autismus* (3., vollständig überarbeitete Aufl.). München: Verlag Ernst Reinhardt GmbH & Co KG.
- Bumann, L. & Wettstein, N. (2014). *Pädagogische Beziehung zu Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeit. Eine qualitative Studie über die förderliche Gestaltung pädagogischer Beziehung für eine schulische Integration*. Unveröffentlichte Masterarbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Canonica, C., Eckert, A., Markowetz, R. & Ullrich, K. (2018). Herausforderungen im Schulalltag mit Lernenden mit Autismus-Spektrum-Störung aus Sicht von Lehrpersonen. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbarwissenschaften*, 3, 232–247.
- Castañeda, C., Fröhlich, N. & Waigand, M. (2019). *(K)eine Alternative haben zu herausforderndem Verhalten?!*. Schöllkrippen: Eigenverlag Waigand.
- Cholemker, H., Freitag, C. M., Kitzerow, J., Medda, J. & Soll, S. (2017). *Autismus-Spektrum-Störungen*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Diestelberger, A. & Zöttl, T. (2015). Abtreibung. In W. Kulig, V. Leuchte, H. Paetz & G. Theunissen (Hrsg.), *Handlexikon Autismus-Spektrum. Schlüsselbegriffe aus Forschung, Theorie, Praxis und Betroffenen-Sicht* (S. 22). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Eckert, A. (2021). Autismus verstehen – aktuelle Erkenntnisse und Erklärungsansätze. In A. Eckert (Hrsg.), *Autismus in Kindheit und Jugend. Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz* (S. 19–36). Thun: Weber Verlag AG.
- Eckert, A. & Sempert, W. (2012). Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen in der Schule. Entwicklung eines Rahmenmodells der schulischen Förderung. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 81(3), 221–233.
- Eckert, A. & Gruber, K. (2016). Kinder und Jugendliche mit einer Autismus-Spektrum-Störung: Herausforderungen und Gelingensbedingungen im Kontext schulischer Inklusion. In A. Köpfer, T. Sturm & B. Wagner (Hrsg.), *Bildungs- und Erziehungsorganisation im Spannungsfeld von Inklusion und Ökonomisierung* (S. 221–244). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

- Freitag, C. M. (2021). Von den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen in ICD-10 zur Autismus-Spektrum-Störung in ICD-11. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 6, 437–441.
- Fröhlich-Gildhoff, K. (2013). *Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen. Ursachen, Erscheinungsformen und Antworten*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Goetschel, P., Jenny, B., Rossinelli-Isenschmid, M., Schneebeli, M. & Steinhausen, H.-C. (2021). *KOMPASS. Zürcher Kompetenztraining für Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen. Ein Praxishandbuch für Gruppen- und Einzelinterventionen* (2., erweiterte und überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Häussler, A. (2016). *Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus. Einführung in Theorie und Praxis* (5., verbesserte und erweiterte Aufl.). Dortmund: verlag modernes lernen.
- Häussler, A., Kiwitt, M. & Tuckermann, A. (2021). *Praxis TEACCH: Wenn Verhalten zur Herausforderung wird* (2., erweiterte und überarbeitete Aufl.). Dortmund: verlag modernes lernen.
- Hejlskov Elvén, B. (2015). *Herausforderndes Verhalten vermeiden: Menschen mit Autismus und psychischen oder geistigen Einschränkungen positives Verhalten ermöglichen*. Tübingen: dgvt-Verlag.
- Leuchte, V. (2015). Autismus. In W. Kulig, V. Leuchte, H. Paetz & G. Theunissen (Hrsg.), *Handlexikon Autismus-Spektrum. Schlüsselbegriffe aus Forschung, Theorie, Praxis und Betroffenen-Sicht* (S. 36–37). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Leutwyler, B. & Roos, M. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.
- Liesen, C. & Luder, R. (2017). Teilprojekt 3, Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten, Schlussbericht. In A. Kunz, R. Luder & L. Pfister (Hrsg.), *Projekt Stärkung der Integrationskraft der Stadtzürcher Schulen (SIS)* (S. 6). Zürich: PHZH.
- Markowetz, R. (2020). *Schüler mit Autismus-Spektrum-Störung im inklusiven Unterricht. Praxistipps für Lehrkräfte*. München: Verlag Ernst Reinhardt GmbH & Co KG.
- Müller, T. & Stein, R. (2018). Verhaltensstörungen und emotional-soziale Entwicklung: zum Gegenstand. In T. Müller & R. Stein (Hrsg.), *Inklusion im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung* (S. 22–47) (2., erweiterte und überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Mutzeck, W. (2000). *Verhaltensgestörtenpädagogik und Erziehungshilfe*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Mutzeck, W. (2007). Sehen und Verstehen von Verhaltensstörungen. In W. Mutzeck, W. Pallasch & K. Popp (Hrsg.), *Integration von Schülern mit Verhaltensstörungen. Grundlagen, Modelle, Praxiserfahrungen* (S. 10–22). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Myschker, N. & Stein, R. (2014). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen – Ursachen – Hilfreiche Massnahmen* (7., überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Myschker, N. & Stein, R. (2018). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen – Ursachen – Hilfreiche Massnahmen* (8., erweiterte und aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Notbohm, E. & Zysk, V. (2019). *1001 Ideen für den Alltag mit autistischen Kindern und Jugendlichen*. Freiburg im Breisgau: Lambertus.

- Noterdaeme, M. (2015). Diagnostik I (Früherkennung). In W. Kulig, V. Leuchte, H. Paetz & G. Theunissen (Hrsg.), *Handlexikon Autismus-Spektrum. Schlüsselbegriffe aus Forschung, Theorie, Praxis und Betroffenen-Sicht* (S. 94–100). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Paetz, H. & Theunissen, G. (2011). *Autismus. Neues Denken – Empowerment – Best-Practice*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Sagrauske, M. & Theunissen, G. (2019). *Pädagogik bei Autismus. Eine Einführung*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Scherzinger, M. & Wettstein, A. (2018). *Unterrichtsstörungen verstehen und wirksam vorbeugen*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Schirmer, B. (2016). *Schulratgeber Autismus-Spektrum. Ein Leitfaden für LehrerInnen* (4. Aufl.). München: Verlag Ernst Reinhardt GmbH & Co KG.
- Theunissen, G. (2014). *Positive Verhaltensunterstützung. Eine Arbeitshilfe für den pädagogischen Umgang mit herausforderndem Verhalten bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Lernschwierigkeiten, geistiger Behinderung und Autismus* (4., aktualisierte Aufl.). Marburg: Lebenshilfe-Verlag.
- Theunissen, G. (2016). Autismus – das neue Verständnis aus der Aussensicht in Anlehnung an Vorstellungen von Betroffenen. In G. Theunissen (Hrsg.), *Autismus verstehen. Aussen- und Innensichten* (S. 15–109). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Theunissen, G. (2022). *Autismus und herausforderndes Verhalten. Praxisleitfaden Positive Verhaltensunterstützung* (5., aktualisierte und durchgesehene Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
- World Health Organization (2019). *ICD-10 Version: 2019*. Verfügbar unter: <https://icd.who.int/browse10/2019/en>
- World Health Organization (2022). *ICD-11. International Classification of Diseases 11th Revision*. Verfügbar unter: <https://icd.who.int/en>
- Wüllenweber, E. (2015). Aggression (fremdaggressives und selbstverletzendes Verhalten). In W. Kulig, V. Leuchte, H. Paetz & G. Theunissen (Hrsg.), *Handlexikon Autismus-Spektrum. Schlüsselbegriffe aus Forschung, Theorie, Praxis und Betroffenen-Sicht* (S. 22–25). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

10 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Diagnostischer Pfad der Autismus-Subtypen nach ICD-10 (Cholemkey et al., 2017, S. 4)	7
Abbildung 2: Autismus und ASS in ICD-10 und ICD-11 (Freitag, 2021, S. 438)	8
Abbildung 3: Klassifikation Kinder und Jugendlicher mit Verhaltensstörungen (Myschker & Stein, 2018, S. 63).....	18
Abbildung 4: Verhaltensstörungen sind multifaktoriell bedingt (Myschker & Stein, 2018, S. 96)	19
Abbildung 5: Besonderheiten und Verhaltensweisen von Schülern mit ASS (Markowetz, 2020, S. 26)	25
Abbildung 6: Kognitive Theorien (Markowetz, 2020, S. 16)	28
Abbildung 7: S-A-B-C-Schema (Theunissen, 2014, S. 148)	34
Abbildung 8: Häufigkeitsprotokoll (Theunissen, 2014, S. 149).....	34
Abbildung 9: Bogen zur Erfassung der Häufigkeit und Intensität von Verhaltensweisen (Theunissen, 2014, S. 150).....	34
Abbildung 10: Bogen zur Verknüpfung des Verhaltens mit dessen Funktion (Theunissen, 2014, S. 151)	35
Abbildung 11: 5-Phasen-Modell (Häussler et al., 2021, S. 18)	36
Abbildung 12: Leitfaden zur Hypothesenbildung Teil 1 (Häussler et al., 2021, S. 75).....	38
Abbildung 13: Leitfaden zur Hypothesenbildung Teil 2 (Häussler et al., 2021, S. 76).....	38
Abbildung 14: Möglichkeit Darstellungsform Erregungszustand und Regulationsmöglichkeiten (Castañeda et al., 2019, S. 118)	44
Abbildung 15: Visualisierung Erregungsskala und Regulationsmöglichkeiten (Castañeda et al.2019, S. 119) 45	
Abbildung 16: Regeln für einen unaufgeregten Umgang (Castañeda et al., 2019, S. 125)	45
Abbildung 17: Beispiel einer Comic Strip Conversation (Castañeda et al., 2019, S. 80).....	46
Abbildung 18: Schema für Alternativübersicht (Castañeda et al., 2019, S. 97).....	46
Abbildung 19: Beispiel einer Social Story (Castañeda et al., 2019, S. 79).....	47
Abbildung 20: Beispiel Videomodelling (Castañeda et al., 2019, S. 87)	47
Abbildung 21: Der aktuelle Arbeitsschritt wird visuell angezeigt (Castañeda et al., 2019, S. 85)	47
Abbildung 22: Ablaufpläne zum Umblättern für den Schwimmunterricht (Castañeda et al., 2019, S. 86).....	48
Abbildung 23: Erst-Dann-Visualisierung (Castañeda et al., 2019, S. 91)	48
Abbildung 24: Klettmappe (Castañeda et al., 2019, S. 84)	48
Abbildung 25: Alternativübersicht (Castañeda et al., 2019, S. 96).....	48
Abbildung 26: Plauderplan zur Kontaktaufnahme (Castañeda et al., 2019, S. 101).....	49
Abbildung 27: Die Ausnahme wird visualisiert, wenn es einen Ausfall gibt, daneben ist die geplante Alternative sichtbar (Castañeda et al., 2019, S. 103)	49
Abbildung 28: Der Pfeil wird umgehängt, sobald es zum Übergang kommt (Castañeda et al., 2019, S. 104) 49	
Abbildung 29: Kommunikationstafel (Castañeda et al., 2019, S. 107)	50
Abbildung 30: Verhaltenskarte als Hilfe für die Wartezeit (Castañeda et al., 2019, S. 106)	50
Abbildung 31: Wichtigste Faktoren, die das Verhalten eines Schülers bestimmen (Mutzeck, 2000, S. 68) ...	55

11 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Schweregrade der ASS nach DSM-5 (Eckert, 2021, S. 22).....	9
---	---